

Università degli Studi di Trieste

Dipartimento di Studi Umanistici

Corso di Laurea Triennale in
Discipline Storiche e Filosofiche

Tesi di Laurea in Storia Contemporanea

L'infanzia fascista.
Il «Balilla Vittorio» di
Roberto Forges Davanzati

Laureando:
Federico Furlan

Relatore:
Prof. Giuseppe Battelli

Anno Accademico 2018/2019

Sommario

<i>Il contesto storico-sociale italiano nel primo dopoguerra</i>	5
<i>La riforma gentiliana della scuola</i>	8
<i>L'Opera Nazionale Balilla (ONB)</i>	12
<i>La questione religiosa</i>	14
<i>Il testo unico di Stato</i>	16
<i>Il Balilla Vittorio</i>	18
<i>L'ideale di società e famiglia fascista</i>	21
<i>L'educazione del regime</i>	27
<i>Il ruolo della religione</i>	36
<i>La guerra come strumento di ordine</i>	38
<i>Il Culto del Leader</i>	44
Bibliografia	49

Introduzione

Nell'Europa degli anni Venti e Trenta del Novecento si svilupparono diversi regimi politici aventi quale comune caratteristica la negazione - talvolta parziale tal'altra integrale - di quei principi di ordine liberale su cui si era via via costruito nel continente il passaggio dalle monarchie assolute alle monarchie costituzionali e successivamente, in taluni casi, alle repubbliche. A interrompere quel processo evolutivo e a negarne in radice i valori fondativi che avevano lentamente introdotto l'obiettivo della democratizzazione degli Stati furono da un lato il maturare già a partire dal secondo Ottocento del passaggio dall'idea di nazione al ben più radicale e pernicioso nazionalismo; dall'altro lo spartiacque per tanti versi decisivo costituito dalla Grande guerra.

La Grande guerra non conteneva in sé elementi di natura ideologica: lo confermava il fatto che le due contrapposte alleanze vedevano fiancheggiarsi regimi politici tra loro ben diversi. Ma il conflitto, con la sua immane e inedita portata, favorì la disintegrazione di molti dei fattori che avevano accompagnato in Europa dal Seicento in poi il costituirsi di una "società internazionale" fondata sulla condivisa affermazione di principi regolatori e in parte limitanti la pura logica di potenza. A trarne beneficio furono appunto le logiche che avrebbero sostenuto i regimi antiliberali, e tra questi - in primis, in ordine di tempo - il Fascismo italiano.

Tra gli svariati punti di osservazione che potrebbero essere adottati per esaminarne l'affermazione e il consolidamento, quello della progressiva "nazionalizzazione delle masse" è senz'altro tra i più interessanti. L'obiettivo venne perseguito in più forme, ma il lavoro volto a condizionare le future generazioni ottenne un'attenzione specifica e organica. La scuola ne fu naturalmente il luogo privilegiato, ancorché non esclusivo. Ed è appunto su questo che si concentra il presente elaborato, analizzando sotto diverse prospettive un manuale per la scuola elementare intitolato - non a caso, se si tiene conto del nome che venne dato alla principale associazione fascista per la gioventù - "Il balilla Vittorio", nell'edizione del 1937.

È molto interessante vedere come lo stato fascista sia riuscito a dare una spiegazione di sé semplificandola nel miglior modo possibile, ossia attraverso il racconto per bambini in cui si mescolano le varie tematiche dell'ideologia assieme alla vita quotidiana di uno giovane scolaro, il quale compie il suo percorso educativo per diventare il perfetto cittadino fascista.

Proprio l'analisi di tale opera ha come principale scopo quello di mettere in luce la macchina propagandista del regime al fine di creare una società basata sui principi ideologici del Fascismo. Questo processo educativo poteva trarre maggiori benefici in quanto veniva inculcato ai futuri cittadini italiani sin dai loro primi anni di studio alla scuola elementare. In tal modo le giovani menti potevano essere manipolate e l'ideologia Fascista veniva così impressa con maggior facilità.

All'interno dell'opera si possono distinguere vari filoni propagandistici - sempre in stretto legame tra loro seppur apparentemente diversi - in cui viene esaltato il Fascismo.

Il primo punto cardine della propaganda lo si può vedere nella famiglia e la società ideale fascista, in cui si esaltano le famiglie numerose e i lavoratori, anche se si evidenzia il netto distacco tra il ruolo dell'uomo, il quale è rappresentato con il ruolo di lavoratore ed educatore a scapito di quello della donna, la quale compare sporadicamente e solo in ambito casalingo.

La società viene presentata come una sorta di grande famiglia, dove tutti sono posti allo stesso livello sociale - eccezion fatta per il leader del Fascismo Mussolini - e l'aiuto è reciproco anche tra le diverse classi sociali. Si riesce inoltre a cogliere la distinzione sociale messa in risalto nel libro: il metro di giudizio utilizzato non è la ricchezza del singolo individuo, ma la lealtà verso lo stato e verso il Fascismo stesso.

La scuola è un secondo punto saldo all'interno dell'opera, con l'obiettivo di dare prestigio all'apparato educativo statale, mettendo in evidenza la dedizione e la qualità che lo stato aveva riservato all'educazione, sia dal punto di vista nozionistico che educativo e militare reso grazie alle notevoli riforme attuate dal regime. Gli insegnamenti dati durante il racconto volgono principalmente a vicende e personaggi vicini al protagonista, partendo dal periodo risorgimentale italiano della seconda metà del XIX secolo. A ciò si collegano molto spesso le vicende di guerra, che viene vista come un trionfo della volontà degli italiani di essere uniti: la Grande Guerra è quasi sempre vista nel libro come il momento cruciale in cui l'Italia è diventata veramente un'unica nazione, rendendo di fatto i propri cittadini italiani. Questo senso di unione viene poi consolidato attraverso la marcia su Roma, momento storico in cui gli italiani si sono mossi per manifestare il proprio volere.

La religione cattolica occupa una parte minore all'interno dell'opera rispetto agli altri, ma anch'essa è molto importante perché viene rappresentata come un punto di unione tra gli abitanti della penisola prima dell'avvento del Fascismo: a tal proposito il libro pone il Cattolicesimo e il Fascismo come due principi fondamentali che si sono susseguiti per l'unificazione "spirituale" dell'Italia. A tal proposito nell'opera viene rimarcata la volontà, nonché il successo, di riappacificazione tra le due fazioni, illustrando come il Fascismo fosse riuscito a trovare un punto di accordo tra le due parti.

Per concludere la propaganda educativa si sofferma sul leader del Fascismo Mussolini. Egli può essere considerato come il vero protagonista dell'opera da diversi fattori, primo fra tutti la sua presenza costante nel racconto attraverso le parole dei personaggi. In secondo luogo viene rimarcata la sua leadership in quanto le persone lo seguono in ogni sua decisione, fidandosi ciecamente delle sue scelte. Infine viene presentato come una persona che lavora per il bene di tutti, in particolar modo per le opere destinate anche alle generazioni future, e grazie a lui l'Italia può vantare degli sviluppi tecnologici e un'autonomia dalle altre nazioni che prima la rendevano succube delle altre potenze europee.

Il contesto storico-sociale italiano nel primo dopoguerra

Per meglio comprendere i motivi e il contenuto dell'opera in esame è necessaria una digressione riguardo al periodo storico e all'affermazione del Fascismo come regime totalitario in Italia¹.

Le radici della nascita del Fascismo si possono ritrovare nelle conseguenze che derivarono dal primo conflitto mondiale del 1914-1918 (anche se, com'è noto, l'Italia entrò in guerra tra il 23 e il 24 maggio 1915). L'Italia si ritrovò a dover affrontare diverse problematiche a livello economico e sociale, a cui va aggiunta la crisi politica dei partiti italiani nel periodo definito "Biennio rosso"².

Come primo elemento fondamentale va detto che il Fascismo nacque come antipartito e come movimento che gli permise di tenere assieme una vasta gamma di posizioni e culture politiche non omogenee. Si parla infatti di un movimento che non aveva ancora né una chiara identità politica né tantomeno un progetto definito³.

Chi aderì a questo movimento? Tutti coloro che avevano una visione attivistica della vita, che condividevano il mito della volontà di potenza, il disprezzo per il parlamentismo e la concezione della politica come attività per organizzare e formare la coscienza delle masse. Ma fu soprattutto un movimento che si rappresentava attraverso il culto della giovinezza, la quale doveva formare la nuova aristocrazia dirigente tramite la violenza e l'azione diretta della guerra e della rivoluzione⁴.

Il primo problema che le famiglie italiane dovettero affrontare fu quello del ritorno alla quotidianità prebellica, seppur con grossi cambiamenti. Da questo momento infatti non ci furono più i presupposti per creare il nucleo di famiglia tradizionale, poichè le donne e i figli avevano sostituito i mariti e i padri nel lavoro nelle fabbriche o nei campi, creando non pochi problemi di reinserimento dei reduci nel mondo del lavoro. Da qui la conseguenza di una nuova coscienza dei diritti dei lavoratori, che vide come principali protagonisti i reduci che, dopo aver rischiato la vita in battaglia, credevano di essere in credito verso lo stato e richiedevano maggiori disponibilità di tempo libero. Questo punto riguardava soprattutto i più giovani che trovarono svago nel cinema o nella musica importati dai soldati statunitensi. Anche le donne cominciarono ad avere maggiore coscienza di potersi rendere indipendenti dagli uomini con un loro lavoro. A questi cambiamenti vanno aggiunti coloro che, mentre fila

¹ P. Viola, *Storia Moderna e Contemporanea: Il Novecento*, Torino 2000, vol. IV, p. 108. Il termine "totalitario" fu coniato da alcuni esponenti antifascisti nel 1923 in Italia (i liberali Giovanni Amendola e Piero Gobetti, il socialista Lelio Basso, il cattolico Luigi Sturzo) al fine di denunciare la politica fascista e indicarne la specificità. Tale definizione di totalitario data dagli oppositori al Fascismo fu da quest'ultimo assunta e rivendicata. Questa si traduceva nella supremazia assoluta dello Stato e nell'annullamento in esso della società civile attraverso una totale subordinazione, spesso violenta e autoritaria, dell'individuo attraverso la concentrazione del potere in un unico partito di massa, solitamente guidato da un capo, per un'ideologia onnicomprensiva. Questa ideologia veniva inculcata alla popolazione tramite l'utilizzo del terrore (apparati di polizia politica, sistemi d'internamento, campi di concentramento), attraverso il monopolio dei sistemi di comunicazione e dell'attività culturale. L'obiettivo finale era di rendere il cittadino un semplice ingranaggio di una macchina priva di controllo democratico. Il regime fascista elaborò quindi una concezione totalitaria dello Stato, il quale assumeva come propria caratteristica permanente la «mobilitazione totale» sperimentata nella Grande Guerra.

² A. M. Banti, *L'età contemporanea: dalla Grande Guerra a oggi*, Roma-Bari 2010, pp. 90-93. Per "biennio rosso" si intende quel periodo che copre l'arco di tempo di due anni, dal 1919 al 1920, in cui i lavoratori europei, sull'onda della rivoluzione russa dell'Ottobre 1917, organizzati dai sindacati, diedero vita ad una serie di rivolte e scioperi per migliorare le retribuzioni e ottenere la riduzione dell'orario di lavoro a 8 ore a parità di salario.

³ P. Pombeni, *Storia dei partiti italiani*, Bologna 2016, p. 107.

⁴ E. Gentile, *Fascismo. Storia ed Interpretazione*, Roma-Bari 2018, pp. 5-7.

dell'esercito si erano distinti per il loro ruolo di comando, ora tornavano mal volentieri ad occupazioni e lavori abitudinari, spesso in una posizione da subordinati⁵.

A tutto ciò si aggiunse un'inflazione senza precedenti, dovuta alle enormi spese belliche e ai debiti accumulati con gli alleati statunitensi, che fu in stretta relazione con la riconversione delle fabbriche le quali, durante il periodo bellico, hanno prodotto strumentazione prettamente militare e ora, per limitare gli elevati costi di riadattamento della produzione industriale, dovettero licenziare molti dipendenti, causando scioperi e occupazioni nelle fabbriche.

In aggiunta a ciò si legarono i problemi dell'allora governo italiano, il quale era profondamente deluso dai trattati di pace, dovuti dalla mancata acquisizione della Dalmazia, come richiesto negli accordi di Parigi del 1915⁶. Questo creò ulteriore dissenso di gran parte dell'opinione pubblica a tal punto che un gruppo nazionalista, guidato dal poeta Gabriele D'Annunzio, occupò in quei anni la città di Fiume⁷.

Inoltre erano state fatte promesse di redistribuzione della terra e di trasformazione democratica, che nessuno era più in grado di mantenere, creando grandi problematiche nei latifondi del sud del paese; e l'esempio della Russia accendeva le speranze rivoluzionarie dei neo partiti popolari, quali il Partito Popolare Italiano (Ppi), e il rinnovato Partito Comunista Italiano (Pci)⁸ che, seppur legate da un obiettivo comune, spesso finirono per essere in contrasto sia tra loro che al loro interno, creando ulteriori spaccature che impedirono il dilagare dei disordini in Italia e favorendo lo sviluppo e la crescita del Fascismo.

La prima svolta avvenne nel 23 marzo 1919 a Milano per la nascita della prima forma di Fascismo definita "Fasci di combattimento" ad opera del massimo esponente di questo movimento, nonché futuro dittatore d'Italia con l'appellativo "Duce"⁹, Benito Mussolini¹⁰.

I fasci di combattimento inizialmente si presentarono come un movimento patriottista di stampo bellicoso, ma fu solo al successivo fallimento nelle elezioni del 16 novembre 1919, in cui presero pochissimi voti e nessun deputato in parlamento, che Mussolini e il suo movimento decollarono. Questo progressivo aumento di consensi fu reso possibile grazie al cambiamento di natura del movimento in quanto i Fasci di Combattimento fecero propria la natura in forma radicale di lotta contro il socialismo e bolscevismo. Nacquero così e si diffusero le "squadre d'azione fasciste", ossia gruppi spesso formati da ex combattenti molto

⁵ Banti, *L'età contemporanea*, pp. 66-68; per una diversa interpretazione cfr. G. Sabbatucci-V. Vidotto, *Storia contemporanea-Il Novecento*, Roma-Bari 2007, pp. 69-84.

⁶ Banti, *L'età contemporanea*, p. 93. Stipulato nel 1915 con le forze dell'intesa, stabiliva che, in caso di vittoria nella guerra, all'Italia sarebbero andate le città di Trento, Trieste e le regioni circostanti, Oltre alla Dalmazia. Tuttavia, a causa del principio di corrispondenza tra nazioni e stati del presidente statunitense Wilson, la Dalmazia, che presentava una popolazione di maggioranza slava, venne assegnata alla nascente Jugoslavia.

⁷ *Ibidem*. Nel settembre del 1919 Gabriele D'Annunzio, per rimediare alla "vittoria mutilata" a cui il governo italiano non seppe reagire nelle trattative di pace a Parigi, decise di mettersi a capo di un battaglione dell'esercito italiano a lui fedele con cui occupò la città di Fiume nel 12 settembre 1919. La cosa si risolse con il trattato di Rapallo del 1920 tra Italia e Jugoslavia, dove si ribadiva l'annessione della Dalmazia alla Jugoslavia, eccezion fatta per la città di Zara che divenne città italiana. Fiume invece diventò città libera.

⁸ Ivi, pp. 90-93. Il Ppi, partito cattolico fondato nel gennaio del 1919 dal sacerdote don Luigi Sturzo, raccoglieva sia una parte più estremista, ossia più propensa alla creazione di una politica sociale nuova, sia una parte più moderata che si ponevano con una linea di continuità del cattolicesimo intransigente tipico del periodo prebellico. Il Pci, nato nel 1892, era però rinnovato negli orientamenti, in quanto fu il partito socialista che più in Europa aveva raccolto maggiormente il messaggio arrivato dalla Russia: infatti, tra i vari punti, si riconobbe la rivoluzione sovietica come modello di azione del partito. Inoltre si stabiliva l'uso della violenza, se necessaria al compimento del fine del partito, e la demolizione dello stato borghese, con la creazione della dittatura del proletariato.

⁹ Ivi, p. 102. Dal latino "dux", l'appellativo acclamava Mussolini come condottiero di un partito che conservava tutti i tratti di bellicosità simbolica ed operativa che erano propri del movimento.

¹⁰ E. Gentile, *Mussolini Benito*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 77, Roma 2012, pp. 554-568. Mussolini Benito Amilcare Andrea (29 luglio 1883 Dovia, fraz. di Predappio – 28 aprile 1945 Giulino di Mezzegra, fraz. di Tremezzina).

giovani che si distinguevano per le loro uniformi militaresche, con camice nere e simboli che ricordavano il tetro e la morte, già usati durante la Prima Guerra Mondiale. Questa forza armata privata ricevette grande consenso tra i proprietari terrieri e gli imprenditori industriali perché riuscì, a differenza dello stato italiano stesso, a placare progressivamente gli scioperi e le rivolte che si erano creati in questi anni attraverso aggressioni armate nelle piazze contro socialisti e rivoluzionari.

Ma il punto focale fu l'errore di non vedere questo movimento come una minaccia, bensì venne tollerato largamente perché poteva porsi come una sorta di muro difensivo contro la minaccia rivoluzionaria. Spesso ci furono attacchi rivolti ai municipi che ospitavano amministrazioni di sinistra.

Oltre a ciò, il Fascismo riuscì a raccogliere ulteriormente consenso nell'opinione pubblica scontenta attraverso l'uso del giornale denominato "Il Popolo d'Italia", fondato a Milano nel 1914 da Mussolini stesso, con cui aumentò il proprio raggio d'azione portando avanti il volere della nazione e quello spirito nazional-patriottico nato nel Risorgimento.

Le azioni portate avanti dagli squadristi fascisti sfociarono in una vera e propria guerra civile in Italia tra il 1919 e il 1922, ma la popolarità tra il ceto medio-alto borghese era cresciuta a tal punto che questo sembrava che questo movimento potesse rimettere a posto tutti i problemi, specialmente quello riguardante lo strato sociale che aveva tentato di ribellarsi con la rivoluzione che in Italia tardava ancora ad arrivare.

Fu proprio così che nel 1921, con il nascente "partito nazionale fascista (Pnf)", fondato il 7 novembre 1921, ci fu una seconda svolta: alcuni candidati fascisti furono eletti nelle liste definite "blocchi nazionali"¹¹, ossia un'alleanza tra varie fazioni politiche che si opponevano all'ascesa del Ppi e del Pci. Ma neppure questa nuova alleanza riuscì a formare un governo stabile per il paese. Complici anche le varie scissioni dei partiti oppositori, come già detto in precedenza, nei giorni tra il 27 e il 28 ottobre 1922 Mussolini compì un colpo di stato che rimarrà nella storia d'Italia, la marcia su Roma: l'idea era quella di far convergere tutte le squadre d'azione da tutte le parti d'Italia verso Roma, cercando così di far dimettere il governo. In tale circostanza il re Vittorio Emanuele III non firmò lo stato d'assedio, ma acconsentì alle richieste di Mussolini di formare un nuovo governo, dando inizio al così definito ventennio Fascista, che terminò in data 25 luglio 1943¹².

¹¹ Banti, *L'età contemporanea*, p. 100. Con il termine "blocchi nazionali" si intende un'alleanza tra vari gruppi politici per contrastare i Ppi e il Pci.

¹² Ivi, pp. 90-104, per una diversa interpretazione cfr. Viola, *Storia moderna e contemporanea*, pp. 108-115, e cfr. Sabbatucci-Vidotto, *Storia contemporanea*, pp. 69-84.

La riforma gentiliana della scuola

La vita e la cultura italiana tra le due guerre mondiali subirono un cambiamento radicale riguardo l'educazione, cercata e voluta proprio dal Fascismo. La riforma dell'allora neoministro dell'istruzione Giovanni Gentile¹³ venne varata in poco tempo, introducendo dei cambiamenti che portarono alla nascita della scuola odierna¹⁴. La riforma venne attuata in una situazione segnata ancora dal rispetto formale delle norme dello Statuto Albertino e del sistema parlamentare¹⁵.

Obiettivo primario di questa riforma fu la costruzione e formazione di una nuova società italiana, con un ambizioso progetto culturale totalitario che puntò alla formazione dell'uomo nuovo e al completamento della nazionalizzazione. Quest'uomo nuovo doveva essere ciecamente fedele alla patria e al culto italiano del Fascismo¹⁶. Proprio la scuola diventò il principale luogo di propaganda del regime, basata sull'esaltazione della guerra e sul culto della forza fisica che si può riassumere nelle seguenti parole del ministro Gentile:

Prima che altrove nella scuola, specchio verace della rinnovata coscienza nazionale, debbono inculcarsi il rispetto della legge, l'ordine, la disciplina, l'obbedienza illuminata sì, ma cordiale e devota all'autorità statale¹⁷.

Questa grande novità venne considerata la "più fascista" delle riforme dallo stesso Mussolini, il cui pensiero può essere riassunto nelle seguenti parole:

Ora, poiché nella scuola passano tutti gli Italiani, è necessario che essa, in tutti i suoi gradi, sia intonata a quelle che sono, oggi, le esigenze spirituali, militari ed economiche del Regime. Bisogna che la scuola, non soltanto nella forma, ma soprattutto nello spirito, che è il motore dell'universo e la forza primordiale dell'umanità, sia profondamente fascista in tutte le sue manifestazioni¹⁸.

Secondariamente il regime puntava a potenziare l'istruzione primaria, che come percentuali di frequenza di iscritti a livello nazionale si arrivata al 78%, ma questa statistica variava drasticamente da regione in regione, e in particolar modo era evidente il divario tra nord e sud Italia, come dimostrato dal 97% del Trentino e del Friuli, il 95% del Piemonte contro il 59% della Sicilia, il 57% della Calabria e addirittura, per alcuni paesi della Calabria, il 21%¹⁹.

La scelta di Mussolini di affidare il ministero dell'istruzione ad una figura di spicco come quella di Gentile non fu casuale, ma frutto di scelte strategiche: la sua fama era ben vista dal mondo culturale ed era gradito ai cattolici, che condividevano con lui il progetto di una scuola più libera, anche se rimase sotto il controllo statale²⁰.

¹³ G. Sasso, *Gentile Giovanni*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Vol. 53, Roma 2000, pp. 196-212. Giovanni Gentile (Castelvetrano, 29 maggio 1875- Firenze, 15 aprile 1944).

¹⁴ M. Galfrè, *Tutti a scuola! L'istruzione nell'Italia del Novecento*, Roma, 2017, p. 55.

¹⁵ La riforma scolastica, in particolar modo riguardante l'istruzione elementare, venne pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* numero 250 come regio decreto numero 2185 in data 1° ottobre 1923, pp. 6505-6507.

¹⁶ Galfrè, *Tutti a scuola!*, p. 56.

¹⁷ G. Gentile, *Disciplina*, in *la riforma della scuola in italia*, Firenze 1989, pp. 4-5, citata in Galfrè, *Tutti a scuola!*, pp. 55.

¹⁸ Discorso di Mussolini, *I valori dello spirito*, del 5 settembre 1935, anno XIII dell'era fascista, in: <http://www.adamoli.org/benito-mussolini/pag0586-.htm>.

¹⁹ Percentuali proposte da Galfrè, *Tutti a scuola*, p. 59.

²⁰ Per "libera" ritengo che si intenda la tolleranza di scuole private all'interno del territorio del regno d'Italia; tuttavia anch'esse finivano sotto il controllo statale con l'introduzione degli esami di stato.

A tutto ciò va aggiunto che la riforma non venne attuata esclusivamente da Gentile, ma i programmi scolastici inizialmente furono estesi da Giuseppe Lombardo Radice, che fu proprio incaricato dal ministro dell'istruzione a tenere la direzione delle scuole elementari²¹.

Per quanto concerne la scuola elementare, le riforme attuate furono varate attraverso il regio decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* numero 250 come regio decreto numero 2185 in data 1° ottobre 1923. Dalla sua lettura si evidenziano i principali elementi della riforma, che furono dei punti inamovibili del Fascismo stesso: l'insegnamento obbligatorio della religione cattolica, presente in tutti i gradi della scuola elementare²², l'utilizzo della lingua italiana come prima lingua d'insegnamento²³, educazione fisica²⁴,

²¹ F. Cambi, *Lombardo Radice Giuseppe*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 65, Roma 2005, pp. 539-543. Giuseppe Lombardo Radice (Catania, il 24 giugno 1879- Roma, 31 luglio 1961).

²² Gli articoli riguardanti l'insegnamento cattolico sono posti secondo un ordine crescente per classe: partendo dall'articolo 3 del decreto regio vengono riportate le seguenti parole: «a fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado è posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica». Di seguito viene poi aggiunto: «All'istruzione religiosa sarà provveduto [...], per mezzo di insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei a questo ufficio e lo accettino, o di altre persone la cui idoneità sia riconosciuta dal R. provveditore agli studi [...]». L'articolo infine si conclude così: «Sono esentati dall'istruzione religiosa nella scuola i fanciulli i cui genitori dichiarano di volervi provvedere personalmente». La questione dell'insegnamento della religione cattolica viene ripreso negli articoli 7 e 8, in cui si citano prima l'istruzione «alle preghiere più semplici» e di seguito «preghiere e nozioni fondamentali della dottrina cristiana. Brevi e chiare sentenze [...] ricavati dalle scritture e segnatamente dai Vangeli; successivamente, racconti di storia sacra; illustrazione del Pater». La questione religiosa si conclude nell'articolo 9, che riguarda il grado superiore della scuola elementare, in cui si evidenzia lo studio delle «letture storiche di religione cattolica, avendo riguardo alla tradizione agiografica locale e nazionale», mettendo poi in evidenza le «Lezioni sulla morale e sul dogma cattolico, sulla base dei dieci comandamenti e delle parabole del Vangelo; principi della vita religiosa e del culto; sacramenti e rito secondo la credenza e la prassi cattolica».

²³ Dall'articolo 4 del Regio Decreto si parla della lingua italiana come «lingua dello stato» con cui viene svolto l'insegnamento. In particolar modo tale articolo si sofferma sulla questione dei «Comuni nei quali si parli una lingua diversa», esplicitando che tale lingua «sarà oggetto di studio in ore aggiunte» ed il suo insegnamento «è obbligatorio per gli alunni alloglotti». Questa novità introdotta dalla riforma per le scuole di minoranza linguistica viene applicata, come scritto dall'articolo 17, dall'anno scolastico 1923-24. Questa presa di posizione della lingua italiana assume un ruolo molto importante per la riforma, la quale impone il superamento della prova di lingua italiana per accedere alla classe successiva, come indicato dall'articolo 24. Infine questa novità della lingua comprende anche gli insegnanti che, come decretato dall'articolo 25, L'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari «sarà affidato di preferenza a maestri non alloglotti».

²⁴ L'educazione fisica viene espressa, seppur in forma minima, in modo esplicito prima nell'articolo 7, definendola «Giochi ginnastici» durante l'istruzione di grado preparatorio, potenziata negli studi inferiori, chiamata semplicemente «ginnastica», e definita infine «Ginnastica in ordine chiuso ed esercizi da giovane esploratore» al grado di studi superiori elementari, descritto nell'articolo 9.

istruzione basilare riguardanti il lavoro²⁵, istruzione storica sul valore della patria²⁶ e una sezione specifica per l'educazione femminile.²⁷

Anche i maestri della scuola elementare vennero messi in primo piano nei cambiamenti dovuti alla riforma, specialmente le donne: per prima cosa, per diventare maestri di scuola elementare, era obbligatoria l'iscrizione al Pnf. Successivamente serviva completare gli studi negli istituti magistrali che furono "svuotati" dalla presenza femminile con la creazione del Liceo Femminile²⁸: furono infatti le donne a dover subire le maggiori imposizioni della riforma, perché fu proprio lo stesso Gentile ad alimentare i pregiudizi secondo cui le doti d'insegnamento delle donne fosse in stretto legame al ruolo di madri. Da qui la decisione di escludere le donne dal ruolo di presidi e da cattedre ritenute più importanti nei corsi di studi superiori, permettendo loro di insegnare solo nei corsi inferiori e meno prestigiosi²⁹.

Diverso fu il trattamento per i maestri: come valse anche per gli studenti, la formazione degli insegnanti era di prevalenza data da materie di stampo umanistico, specialmente la filosofia e pedagogia, mentre le materie di calligrafia, agraria, lavoro manuale e ginnastica teorica vennero ridotte ma non soppresse³⁰.

Vennero inoltre attuati una serie di concorsi pubblici finalizzati a dare maggior spazio agli insegnanti che erano favorevoli al pensiero di Gentile, grazie a commissioni di intellettuali di parte³¹.

Infine va sottolineato un punto fondamentale per la carriera scolastica attraverso le decorazioni al valore militare, oppure invalidi a causa della guerra³²: questo permetteva addirittura di ottenere una cattedra di primissima importanza, senza sottoporsi alla prova di concorso perché agli insegnanti con questi meriti veniva riconosciuto un "valore educativo altissimo"³³.

Per quanto riguarda la struttura organica della scuola elementare, la riforma prevedeva tre gradi di distinzione: preparatorio (3 anni), inferiore (3 anni) e superiore (2 anni)³⁴. Tutte le

²⁵ Fin dai primi anni di vita cerca di insegnare e indirizzare i giovani scolari verso una professione: si parte dall'articolo 7, in cui si insegnano «facili esercizi di costruzione, di plastica e di altri lavori manuali; giardinaggio e allevamento di animali domestici», per poi potenziare la materia al grado inferiore con «Nozioni varie, con sopralluoghi per la diretta esperienza del lavoro agricolo ed industriale» dell'articolo 8: questo è un punto focale che viene illustrato pienamente nel racconto di R.F. Davanzati, *Il Balilla Vittorio*, Roma 1937, in cui il protagonista cambia spesso luoghi per apprendere nuovi mestieri, che gli vengono spiegati da personaggi secondari. Infine al grado superiore elementare si studiavano materie quali «amministrativa, agricola, industriale, commerciale, bancaria» dell'articolo 9. A differenza degli studi inferiori, in questo caso nel medesimo articolo si parla anche di «condizioni del mercato del lavoro dei paesi verso i quali sono orientati e si orientano le correnti migratorie, permanenti e temporanee della regione»: è da precisare come questo tema viene ripreso anche nel "Il Balilla Vittorio" sia a livello familiare, con la momentanea emigrazione dello zio del protagonista, sia con l'emigrazione verso l'Argentina di un amico di quest'ultimo, che cercherà di creare una rete commerciale tra la sua azienda in sud America e l'Italia.

²⁶ Dagli studi inferiori, come illustrato dall'articolo 8, si cercherà di dare unità territoriale italiana attraverso la «recitazione di inni nazionali e poesie, conoscenza di opere d'arte, ricordi e monumenti e rudimenti di geografia». Tutto ciò verrà poi ampliato agli studi superiori, come riportato nell'articolo 9 con «Storia e geografia, con particolare riguardo all'Italia» e «Nozioni e letture sull'ordinamento dello Stato; sull'amministrazione della giustizia e i doveri e i diritti del cittadino».

²⁷ L'articolo 11 parla nello specifico dell'educazione femminile, che riguarda tutte le classi elementari e aggiunge le materie di «lavoro donnesco», specificando che agli studi superiori verrà aggiunta «l'economia domestica accompagnata da opportune esperienze».

²⁸ Galfrè, *Tutti a scuola!*, p. 60.

²⁹ Ivi, p. 69.

³⁰ Ivi, pp. 62-63.

³¹ Ivi, p. 67.

³² Ivi, p. 68. Questo tema viene ripreso nell'opera di Davanzati, *Il Balilla Vittorio*, dove viene evidenziato come il legame comune tra tutti i personaggi adulti è quello di aver partecipato alla Grande Guerra. Nello specifico il maestro di quinta elementare viene presentato leggermente zoppo.

³³ Consiglio dei ministri, "Verbal adunanze", 23 marzo 1923.

³⁴ Nell'articolo 1 del Regio decreto viene definita la tripartizione dell'istruzione elementare.

materie presenti nel grado preparatorio venivano riprese e potenziate progressivamente durante gli studi inferiori e superiori. Erano previsti gli esami di stato per l' idoneità alla classe successiva per gli studi inferiori e superiori³⁵, mentre l'anno scolastico prevedeva una durata di dieci mesi, ma poteva subire delle variazioni in base alle esigenze delle famiglie³⁶. Sebbene uno degli obiettivi fu quello di creare un legame forte a livello nazionale, non si escluse inizialmente lo studio delle culture locali e del dialetto, che venne progressivamente rimosso col passare del tempo³⁷.

La riforma non si limitò a questo, ma continuò a modificarsi per essere sempre in più stretto legame con il regime: dal febbraio 1929 i maestri elementari furono obbligati al seguente giuramento:

Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che non appartengo e non apparterrò ad associazioni o partiti; che adempirò ai doveri stessi con diligenza e con zelo, ispirando la mia azione al fine di educare i fanciulli affidatimi all'amore della Patria ed all'ossequio alle istituzioni dello Stato³⁸.

Maestri e maestre a scuola dovevano vestirsi secondo precisi ordini. Una circolare ministeriale 12 Febbraio 1929, anno VII secondo il calendario fascista, faceva presente alle maestre che:

Per le signore insegnanti sono convenienti colori scuri...dinnanzi alle scolaresche debbono essere, anche nell'aspetto esteriore, esempio e modello di austerità morale, di signorile contegno, di massima correttezza, così che le giovanissime creature affidate alle loro cure, vedano in esse attuato un superiore ideale di maternità, per il quale è gioia e orgoglio far sacrificio di ogni vanità femminile, alla ricerca soltanto di quella nobile bellezza interiore, che si manifesta nella luce delle idee³⁹.

Infine dal 1934 per i maestri fu prescritta l'uniforme del partito o della milizia e venne innalzata l'età dell'obbligo scolastico a 14 anni⁴⁰.

³⁵ Secondo quanto riportato dall'articolo 12 del Regio decreto, gli esami si svolgevano per ogni passaggio di classe a partire dagli studi inferiori. Solamente agli esami per il passaggio alla classe 4° e 6° erano previsti dei cambiamenti riguardanti la commissione d'esame, formata «di tre membri, fra i quali il maestro della classe esaminata», mentre per gli altri esami era prevista una commissione di due membri formata dal maestro della classe e un insegnante del medesimo istituto ma di una classe superiore a quella in esame.

³⁶ L'articolo 14 presenta una curiosità molto importante: viene detto infatti che «Nei comuni, dove gli scolari per bisogni economici abitualmente abbandonano la scuola per una parte dell'anno, i mesi di lezione possono essere ridotti ad un numero inferiore, purchè il numero delle lezioni sia eguale a quello stabilito per le scuole a corso di dieci mesi».

³⁷ A. Solati, *La Scuola elementare dal Concilio di Trento al Balilla Vittorio*, p. 19. <https://www.sanmartinoba.it/ScuolaItaliana.htm>.

³⁸ Ivi, p. 18.

³⁹ Circolare n. 35 del 12 febbraio 1929, *Sul Vestire delle signore insegnanti e delle alunne nelle scuole* riportata da Solati, *La Scuola elementare*, p. 19.

⁴⁰ *Ibidem*.

L'Opera Nazionale Balilla (ONB)

Un'altra delle novità istituite successivamente alla riforma gentiliana fu la creazione nel 1926 della così detta "Opera Nazionale Balilla", un'organizzazione che aveva il compito di affiancare la scuola elementare in varie attività. L'ONB si presentava a carattere parascolastico al fine di dare agli scolari un'educazione culturale, spirituale e religiosa, ma soprattutto di stampo militare, ginnico e professionale. Rigidamente centralizzata, l'ONB fin dalla sua fondazione fu ideata come uno strumento di penetrazione nelle istituzioni scolastiche: aveva il compito di aiutare la scuola a formare "la coscienza ed il pensiero di coloro che saranno i fascisti di domani".

Ad essa era demandata la gestione dei Patronati Scolastici, delle colonie di vacanza e l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole. I presidi e gli insegnanti erano tenuti ad "aprire le porte" delle strutture scolastiche alle iniziative dell'ONB, e a invitare tutti gli studenti ad aderirvi. A tal proposito nel 1927 erano state sciolte tutte le organizzazioni per i giovani: il regime non poteva permettere che gruppi di giovani così numerosi subisse un'influenza diversa da quella della dottrina fascista. Solo la GIAC (Gioventù Italiana di Azione Cattolica) poté continuare a esistere ma con un ruolo marginale e a ranghi ridotti⁴¹.

L'ONB assunse presto dimensioni di massa in quanto l'iscrizione teoricamente facoltativa diventava in pratica obbligatoria attraverso incentivi di vario genere. Era strutturata in fasce d'età, con i bambini che andavano dai 6 agli 8 anni che venivano chiamati "figli o figlie della lupa", anche se dal 1936 si introdusse l'iscrizione sin dalla nascita; dai 9 anni maschi e femmine venivano separati, con i maschi che vennero chiamati "ballila" dai 9 ai 11 anni e dagli 11 ai 13 anni "balilla moschettieri", mentre le femmine dai 9 ai 13 anni venivano chiamate "piccole italiane"; infine, dai 14 ai 18 anni, i giovani ragazzi venivano chiamati "avanguardisti" e le ragazze "giovani italiane"⁴².

L'abbigliamento dei balilla era composto da: camicia nera, fazzoletto azzurro, cinturone bianco che raccoglieva le due bretelle, pantaloni grigioverde di media lunghezza, calzettoni di lana color grigio-verde, con fascia e fez di lana nera e scarpe nere. L'abbigliamento delle piccole italiane era invece costituito da camicia color bianca, con gonna nera, calze lunghe bianche, scarpette nere, guanti bianchi e berretto di maglia di seta nera⁴³.

La prima distinzione tra maschi e femmine, oltre che nell'abbigliamento, era quella della preghiera: la "preghiera del Balilla" esaltava l'uomo forte lavoratore, guerriero e difensore della patria, mentre la "preghiera della Piccola Italiana"⁴⁴ esaltava maggiormente la religione e il ruolo di donne-madri. Un'ulteriore distinzione fu quella dalle diverse regole di disciplina imposte ai Balilla e alle Piccole Italiane, come riportato di seguito⁴⁵:

⁴¹ M. Galfrè, *Il regime degli Editori*, Roma-Bari 2005, pp. 95-96.

⁴² Solati, *La Scuola elementare*, p. 37.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Ivi, pp. 37-38.

⁴⁵ Ivi, p. 38.

DECALOGO DEL BALILLA

- 1) Ama la Patria come i genitori; ama i genitori come la Patria.
- 2) Sii religioso, sincero e compì i doveri del cristiano.
- 3) Non adoperare mai la tua forza contro il debole; difendilo se è aggredito dal forte.
- 4) Aiuta chi ha bisogno: con la mente chi vuole apprendere; col cuore chi manca di affetti; con le sostanze chi ha fame; con la vita chi sta per perdere la sua.
- 5) Compì sempre i tuoi doveri di figlio, di fratello, di scolaro, di camerata.
- 6) Non crescere un ozioso, perché chi non lavora, chi non produce non è un buon Ballila, non è un buon italiano.
- 7) Rispetta tutte le cose che non sono tue, siano esse di privati come del pubblico.
- 8) In una Chiesa, dinanzi ad un'immagine sacra, pensa a Dio; nel Parco della Rimembranza, dinanzi ad un monumento e a una lapide ai Caduti, pensa all'Italia e fa' voto d'essere pronto a dare per Essa tutto il tuo sangue.
- 9) Ricorda che Ballila, in tempi di schiavitù, scagliò il primo sasso per scacciare lo straniero. Oggi l'Italia è libera, ma può aver bisogno, un giorno, anche della tua vita, per divenir grande. Accorri per primo alla sua chiamata.
- 10) Balilla, Avanguardista, Fascista, non discutere i comandi del tuo superiore, mai quelli del Duce.

IL DECALOGO DELLA PICCOLA ITALIANA

- 1) Prega e adoperati per la pace; ma prepara il tuo cuore alla guerra.
- 2) Ogni sciagura è mitigata dalla forza d'animo, dal lavoro, dalla carità.
- 3) La Patria di serve anche spazzando la propria casa.
- 4) La disciplina civile comincia dalla disciplina familiare.
- 5) Il cittadino cresce per la difesa e la gloria della Patria accanto alla madre, alle sorelle, alla sposa.
- 6) Il soldato sostiene ogni fatica ed ogni vicenda per la difesa delle sue donne e della sua casa. 7) Durante la guerra la disciplina delle truppe riflette la resistenza morale delle famiglie a cui presiede la donna.

Il ruolo della donna Fascista viene rimarcato anche all'interno della scuola negli esercizi svolti in classe, la quale veniva sempre rimandata alla mansione della casalinga. Di seguito viene riportato un esempio:

In una scuola elementare di Roma maestre e alunne preparano per i difensori della patria 450 pacchi. Ogni pacco conteneva una maglia di lana da 4 hg, un paio di mutande di ugual peso, un paio di calzettoni, una sciarpa e panciera pesanti complessivamente kg 0,3, un paio di guanti da g 50, e un passamontagna dello stesso peso. Quanti kg pesava ogni pacco?⁴⁶.

Dopo l'orario di scuola c'erano le esercitazioni, poi c'erano i sabati fascisti e i Campi Dux che radunavano i migliori Balilla e Avanguardisti. L'opera Nazionale Balilla fu sciolta nel 1937 e conflui nelle "Gioventù italiana del Littorio" che dipendeva direttamente dal partito⁴⁷.

⁴⁶ Solati, *La Scuola elementare*, p. 25.

⁴⁷ Ivi, pp. 39-40.

La questione religiosa

La questione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole ebbe degli ulteriori sviluppi successivi alla riforma Gentile che permisero un riavvicinamento, soprattutto in ottica di consenso favorevole al regime, tra il Vaticano e lo stato italiano.

Il primo tentativo di riallacciamento dei rapporti fu fatto proprio dalla riforma stessa che, come già detto, parificò il diploma delle scuole private a quello delle scuole pubbliche.

Successivamente la nomina di Achille Ratti, divenuto Papa con il nome di Pio XI il 22 gennaio 1922⁴⁸, fu una vera fortuna per il regime Fascista poichè il nuovo pontefice era sempre stato incline al superamento della "questione romana": egli infatti, subito dopo la sua proclamazione, impartì la tradizionale benedizione «Urbi et orbi» dalla loggia esterna di San Pietro, che era rimasta chiusa dal 1870, ossia da quando il Regno d'Italia si era impadronito del Vaticano, mostrando così un chiaro segno di riavvicinamento per le trattative di pace.

Un altro segnale di riappacificamento avvenne nella prima Enciclica, la "Ubi arcano" del 23 dicembre 1922, in cui il Papa richiamò il problema:

L'Italia nulla ha o avrà da temere dalla Santa Sede: il Papa, chiunque egli sia, ripeterà sempre: Ho pensieri di pace, non di afflizione; pensieri di pace vera, e perciò stesso non disgiunta da giustizia, sicché possa dirsi: La giustizia e la pace si sono bacciate. A Dio spetta addurre quest'ora e farla suonare; agli uomini savi e di buona volontà non lasciarla suonare invano; essa sarà tra le ore più solenni e feconde per la restaurazione del Regno di Cristo e per la pacificazione d'Italia e del mondo⁴⁹.

A coronamento della pace tra le due parti vennero stipulati l'11 febbraio 1929 quelli che sono definiti i "Patti Lateranensi", ossia i nuovi accordi con cui la Santa sede riconosceva lo stato italiano con capitale Roma e L'Italia riconosceva la sovranità del Papa nello Stato Vaticano⁵⁰.

Per quanto concerne la scuola, l'articolo 36 del concordato riguardava nello specifico l'insegnamento della religione cattolica che venne preso con forza dalla Chiesa stessa: venne sì concesso l'insegnamento anche ad insegnanti laici, ma questi dovevano possedere un certificato di idoneità rilasciato dalle autorità ecclesiastiche stesse che potevano a loro volta revocare tale certificato, se lo avessero ritenuto necessario. Inoltre venne esplicitamente espresso che i libri per la materia religiosa dovevano essere approvati dall'autorità ecclesiastica, togliendo così potere allo stato⁵¹.

Infine l'operato del Papa sul tema dell'educazione cristiana della gioventù venne ulteriormente messo in primo piano con una Enciclica, la *Divini Illius Magistri*, datata 31

⁴⁸ F. Margiotta Broglio, *Pio XI*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 84, Roma 2015, pp. 48-57. Ambrogio Damiano Achille Ratti, che diventò papa col nome di Pio XI, (Desio, Milano, 31 maggio 1857 - Città del Vaticano, 10 febbraio 1939).

⁴⁹ Sito Web del Vaticano in: <http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it.html>.

⁵⁰ Banti, *L'età contemporanea*, pp. 138-141. Per un ulteriore approfondimento cfr. Sabbatucci-Vidotto, *Storia contemporanea*, pp. 111-112.

⁵¹ Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, 11 febbraio 1929. Di seguito viene riportato l'articolo 36 in versione integrale. «L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'Ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare. Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall'autorità ecclesiastica».

dicembre 1929. L'obiettivo di Pio XI, che fu preoccupato dai caratteri sempre più totalitari che il fascismo stava prendendo, e dalla mancanza di un'effettiva "cattolicizzazione" delle istituzioni italiane dopo i Patti Lateranensi, fu quello di mettere nuovamente in risalto il ruolo della Chiesa nell'educazione cristiana. In particolar modo rivendicò alla Chiesa e alla famiglia il diritto primario di educare i giovani, considerato un diritto inviolabile ed anteriore a quello dello Stato.

L'educazione voluta dalla Chiesa ebbe come fine proprio e immediato di cooperare con la grazia divina per formare il vero e perfetto cristiano⁵².

⁵² Pio XI, Lettera enciclica *Divini Illius Magistri. Sulla educazione cristiana della gioventù*, 31 dicembre 1929.

Il testo unico di Stato

Grande attenzione venne data fin dal 1923 ai libri di testo a tal punto che fu istituita una commissione centrale specifica. Essa inizialmente fu presieduta dall'estensore dei programmi, il già citato Giuseppe Lombardo Radice, e tale commissione non si limitò ad una semplice riscontro formale dei requisiti dei testi scolastici, ma avrebbe avuto il principale compito di adeguarli alle nuove esigenze e realtà della società italiana. Servendosi di autori illustri, lo stato sperava di ottenere maggior prestigio curando un'operazione editoriale di alto livello.

Un chiaro cambiamento si ebbe con la commissione nell'anno 1928/29 che stabilì di adottare nelle scuole elementari, a partire dall'anno scolastico 1930-31, il testo unico di stato, ossia un libro specifico per ogni classe elementare uguale in tutto il regno d'Italia, che avrebbe ricevuto una revisione ogni tre anni per dare l'idea di un processo di modernizzazione e di una struttura didattica agganciata con i tempi. Questa scelta in realtà servì a far valere la volontà di sopprimere la libertà di scelta e produzione dei testi della scuola elementare. Così facendo il regime si proponeva di andare incontro ai problemi finanziari delle famiglie invogliandole a mandare a scuola i figli e di eliminare la grande quantità di libri che apparivano ogni anno sul mercato (infatti era previsto un solo testo per ciascuna delle prime due classi elementari e due testi separati per le tre classi rimanenti, ossia il sussidiario e il libro di lettura); ma il reale scopo fu quello di creare un'unità statale di stampo puramente fascista e di togliere eventuali libertà di insegnamento, giustificando i vecchi testi come lacunosi e con scarsa presenza dei valori che il regime prevedeva⁵³.

Questo compito venne affidato da una commissione specifica composta da coloro che scrissero i vari testi per le rispettive classi elementari, tra i quali vi fu anche l'autore del libro *Il Balilla Vittorio* per le classi quinte Roberto Forges Davanzati (Napoli, 23 febbraio 1880-Roma, 1° giugno 1936)⁵⁴. Egli non fu solamente un politico e sindacalista rivoluzionario, ma fu anche tra i maggiori promotori del nazionalismo italiano. Laureatosi in lettere all'università di Napoli, diresse la redazione del settimanale "L'idea Nazionale" tra il 1914 e il 1915. Fu un combattente nella Grande Guerra come ufficiale d'artiglieria e venne decorato con la medaglia di bronzo al valor militare; successivamente divenne pure Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia l'11 luglio 1923. Partecipò come membro della delegazione italiana alla Conferenza delle nazionalità soggette all'Austria-Ungheria, tenuto a Roma tra l'8 e il 10 aprile 1918, ma soprattutto fu presente a Roma nei giorni della Marcia su Roma, anche se in quel periodo fosse ancora avverso al Fascismo. Già dall'anno seguente fece parte della delegazione nazionalista che si fuse coi fascisti, alla cui successione si pose nell'ala estremista del Fascismo.

La sua carriera politica toccò i vertici a partire dal 1924, quando rifiutò la candidatura nel "listone" fascista per tenersi pronto a compiti anche non parlamentari, e questo suo gesto fu presto ricompensato con la nomina tra il 22 e 24 aprile 1924 da parte del Gran Consiglio a far parte del direttorio provvisorio, diventando di conseguenza membro stesso del Gran Consiglio. Nel 1925 fu anche uno dei firmatari del manifesto gentiliano degli intellettuali fascisti e il 28 dicembre assunse la direzione de "La Tribuna" con cui, nel 1926, polemizzò con lo stesso Gentile a proposito della sua collaborazione con intellettuali anche non fascisti nel redigere l'Enciclopedia Italiana. Contemporaneamente, nel 1926 si pronunciò su due conferenze a Pisa e a Firenze sul rapporto tra fascismo e cultura, durante le quali

⁵³ Galfrè, *Il regime degli editori*, pp. 91-94.

⁵⁴ Solati, *La Scuola elementare*, p. 24.

rappresentava la concezione estremista del fascismo. Nel 1929 partecipava alla stesura del Testo Unico di Stato nelle classi elementari, e dopo quest'esperienza sul campo della propaganda, assolto con successo, dal 27 settembre 1933, iniziò a condurre la trasmissione de "Le Cronache del regime", una trasmissione radiofonica di propaganda dopo il giornale radio serale. La sua fama e carriera politica declinarono negli anni '30, anche se fu nominato senatore il 24 febbraio 1934. Morì il 1° giugno 1936⁵⁵.

C'è da precisare che questo libro è stato finito di stampare nel 1937, ossia un anno dopo la morte dell'autore. Proprio alla fine del libro, alle pagine 363 e 364, è presente una nota di dedica alla scomparsa dell'autore poco dopo aver raccontato le ultime imprese coloniali d'Italia con la guerra d'Etiopia, finita il 5 maggio 1936. Nella nota di dedica vengono riportate anche le parole di commemorazione di Mussolini:

Scompare con Lui uno dei soldati più fedeli della Patria e della Rivoluzione. Venti anni di battaglie per l'affermazione e la potenza Nazionale, lo videro nelle prime linee, con la forza della Sua fede, del Suo ingegno, del Suo carattere. Le Camice Nere lo onoreranno e lo ricorderanno⁵⁶.

Tutte le opere ricalcano la narrazione dell'anno scolastico e i protagonisti di ogni libro hanno la stessa età dei destinatari: questa cosa propriamente voluta serviva ai giovani studenti ad identificarsi nel protagonista del racconto, sia in chiave cattolica che prettamente fascista. Nei testi di lettura viene esaltato il culto della patria, la fede nella chiesa cattolica che sola aveva resistito alle invasioni barbariche per continuare la gloria dell'Italia, e che ora, grazie al Fascismo, sarebbe tornata ad avere tra le nazioni il posto di primo piano che le spettava.

La famiglia rappresentava il centro di tutti i valori che venivano custoditi dalla madre, la quale allevava il maggior numero di figli per dare soldati e braccia al lavoro per la patria (va ricordato che le famiglie numerose avevano notevoli agevolazioni). Grande importanza veniva data al mondo contadino ed era esaltata la bellezza della vita nelle campagne.

Si voleva far passare il concetto di una continuità tra il passato e il presente, e fare del fascismo un movimento in grado di accogliere e di coprire ogni aspetto della vita umana: In ogni materia traspariva questa impostazione persino in materie in cui sembrava improponibile come la grammatica e la matematica. I testi erano anche un inno ai giovani martiri, alle opere del regime, alla gloria di Roma a cui l'Italia fascista si richiamava, a massime sul dovere che deve portare a diventare un fascista perfetto⁵⁷.

⁵⁵ S. Casmirri, *Forges Davanzati Roberto*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 48, Roma 1997, pp. 807-811. Per ulteriori approfondimenti cfr. B. Juhász, *La concezione storica del fascismo ne "il Balilla Vittorio" di Roberto Forges Davanzati*, Budapest 2009, pp. 235-236, e cfr. *Senato della Repubblica*, in: <https://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/e38f2b0082a26247c125711400382e85/3a49c995f0b30a3d4125646f005bce4b?OpenDocument>.

⁵⁶ Davanzati, *Il Balilla Vittorio*, pp. 363-364.

⁵⁷ Galfrè, *Il regime degli editori*, pp. 94-95.

Il Balilla Vittorio

L'opera analizzata risale all'edizione pubblicata nell'anno XV del Fascismo, ossia nel 1937, come indicato nel frontespizio del libro. Come già detto in precedenza, Il regime volle che, a partire dall'anno scolastico 1930-1931, fosse adottato in tutte le scuole elementari d'Italia un manuale uguale in tutto il paese, il così detto testo unico, con il quale lo stato puntava ad esercitare un controllo diretto sull'insegnamento, cercando di limitare eventuali autonomie didattiche degli insegnanti e impedendo ogni genere di libertà di scelta didattica. Come scopo finale di questi libri unici era creare una propaganda egualitaria nei confronti di Mussolini e del culto della sua persona, la storia, le celebrazioni, le opere pubbliche e le gesta dei soldati italiani durante le varie guerre e colonizzazioni, che vede inserito anche il passato mitizzato dell'Italia, dalle guerre di risorgimento sino all'antica Roma, esaltata nei suoi palazzi e strutture.⁵⁸

L'opera in questione era destinata ai bambini della classe quinta elementare e si presenta come un racconto di un giovane balilla di Nome Vittorio Balestrieri che deve affrontare la quinta elementare nell'anno scolastico 1930-1931. L'ambientazione è varia e il protagonista, inizialmente il più piccolo di sei fratelli a cui alla fine del racconto si aggiungerà il nascituro Romano, si muove tra Castelgiorgio, sua città natale, nei pressi di Bolsena in Umbria, e Roma, città in cui frequenterà la classe quinta elementare. Sono molto frequenti gli spostamenti del protagonista, sempre accompagnato da qualche familiare o amico, verso altre città o zone dell'allora regno d'Italia, eccezion fatta per le colonie italiane o territori alleati che vengono però descritti attraverso racconti, lettere o per mezzo di atlanti utilizzati dai vari personaggi.

Vittorio Balestrieri è rappresentato da vari punti di vista grazie all'interazione con questi personaggi che fanno riflettere il giovane balilla e spesso riceve lezioni sulla storia dell'Italia, sulle vicende della Grande Guerra, ma soprattutto un'educazione mirata che è propria del fascismo. Tale educazione viene impartita sotto vari punti di vista dai diversi personaggi che accompagneranno Vittorio nel racconto: primo fra tutti lo zio di Vittorio, Francesco Balestrieri, che lo aiuterà a decidere il proprio futuro indirizzandolo all'iscrizione nella scuola di agricoltura; di seguito possiamo collocare il padre di Vittorio, Giacomo Balestrieri, e dai fratelli di Vittorio, in particolar modo di Francesco e Venanzio, vicini di età al protagonista (Vittorio si chiama così perché nato nel 1918, in onore alla vittoria dell'Italia nella grande guerra, mentre Francesco sappiamo essere più grande di Venanzio il quale nacque nel 1916), da cui il giovane balilla, seguendone l'esempio e gli insegnamenti durante il racconto, riuscirà a compiere un processo di maturazione.

In aggiunta e supporto alla famiglia compaiono persone esterne ad essa, dai compagni di scuola di Vittorio, soprattutto i più volte citati durante il racconto Lucchesi, Gherardi, Murrisi e i fratelli Verna, ognuno dei quali rappresenta un valore e punto cardine del Fascismo, ai personaggi adulti che hanno il compito di insegnare o mostrare qualcosa a Vittorio, di cui i più frequenti sono il dottor Vainardi, gli ingegneri Gherardi, padre del compagno di classe di Vittorio, e Riboldi, capo della bonifica delle paludi, il maestro della quinta elementare Umberto Pico e l'amico dello zio Francesco emigrato in Argentina Prospero Vernali.

Molto frequentemente quest'ultimi portano Vittorio a visitare luoghi specifici, come per esempio una caserma dei carabinieri a Roma, il porto di Napoli, La basilica di S. Pietro in Vaticano. Tutte queste visite, rese possibili grazie alle conoscenze di personaggi di un ceto

⁵⁸ Juhász, *La concezione storica del fascismo*, p. 237.

sociale di rilievo, hanno lo scopo educativo al fine di propaganda di cui si serve il regime per aumentare la propria popolarità e mostrare tutti i miglioramenti fatti.

La narrazione è in terza persona e non mancano digressioni di fatti storici recenti all'epoca da parte dei personaggi; per agevolare ulteriormente l'educazione e la propaganda nel libro è ricorrente l'uso di fotografie dell'epoca inerenti all'argomento trattato.

L'opera è principalmente sviluppata in 2 parti ben distinte: la prima è composta dalla storia romanzata del balilla Vittorio, mentre la seconda è formata da un'appendice con note, che ha il compito di dare ulteriori informazioni, messe in ordine di tema e comparsa durante il racconto, come viene riportato dall'autore stesso:

Questa appendice contiene notizie, raccolte alle più varie fonti d'informazione, le quali rispondono a domande che la lettura del testo può provocare, e trattano argomenti che nel testo sono accennati. Non ho preteso di trovar risposte per tutte le domande, chè sarebbe stato impossibile anche per ragioni di spazio.

Ho aggruppato e disposto le notizie sotto titoli, la cui successione segue l'ordine dei capitoli ai quali esse principalmente si riferiscono⁵⁹.

Nella prima parte del libro si può notare che i capitoli originali, risalenti alla prima edizione dell'opera datata 1930, è composta da dodici capitoli suddivisi a loro volta in parti titolate più brevi, mentre nella seconda parte del racconto si può evidentemente notare che ci sono due capitoli extra, non numerati come i precedenti e con stile di scrittura diversi, denominati *Dopo sei anni: Anno XIV*⁶⁰ e *L'Italia conquista l'Etiopia*⁶¹. Dal loro contenuto, si capisce subito che sono stati inseriti successivamente, in quanto sono gli unici due capitoli che narrano di avvenimenti accaduti quasi in parallelo tra di loro, e ben distanti nel tempo dalle vicende precedenti.

Un'altra differenza che si può notare tra le due parti sopra citate è il diverso trattamento dei personaggi che ricoprono una carica politica o militare all'interno del racconto: nei primi dodici capitoli la figura di spicco è Mussolini, leader del Fascismo e d'Italia, seguito dalla presenza, seppur messa in secondo piano, del re Vittorio Emanuele III, della famiglia reale e di figure storiche, come del duca d'Aosta o Gabriele D'Annunzio; invece per i ruoli di cariche minori, i nomi dei vari protagonisti non vengono citati, ma vengono nominati semplicemente con la carica attribuitagli: questo anonimato dei personaggi pubblici potrebbe essere una scelta dell'autore dovuta al fatto che quella stessa carica era stata ricoperta da diverse persone col passare del tempo, e il libro unico venne concepito come un progetto duraturo, che poteva anche essere tramandato di padre in figlio senza dover comprare l'edizione con i nomi aggiornati.

Anche nei due capitoli extra vengono raccontati episodi storici, come la guerra d'Abissinia e la guerra coloniale d'Etiopia, tuttavia i due episodi sono densi di dettagli, pieni di menzioni a vari personaggi storici, come si potrà vedere dall'analisi nelle pagine successive.

Il fine politico-propagandistico del racconto è evidente: viene valorizzata molto la famiglia, soprattutto se numerosa come nel caso della famiglia Balestrieri, in quanto i figli "sono ricchezza dell'Italia". La figura del condottiero d'Italia, il Duce Mussolini, è venerata e lodata costantemente e viene descritto come un uomo invincibile e "portato da Dio" come si vedrà durante l'analisi. Vengono esaltate sia l'Italia che le sue opere, dalle più antiche a quelle proprie del Fascismo (le "opere italiane").

⁵⁹ Davanzati, Appendice de *Il Balilla Vittorio*.

⁶⁰ Ivi, p. 333.

⁶¹ Ivi, p. 341.

Viene data molta importanza anche alla natura circostante e ai diversi paesaggi: infatti ogni zona del paese ha dei propri racconti mitologici di eroi, classici ed eventi storici, soprattutto di stampo risorgimentale. Infine, Partendo dalla caduta dell'impero romano, si esalta l'operato della Chiesa la quale è riuscita a conservare la civiltà italica convertendo gli infedeli, rendendoli sempre più uniti come cultura e, come il fascismo e in associazione con essa, ora prosegue su quella strada⁶².

Si può evidentemente notare durante la lettura del libro che tutti i personaggi, soprattutto quelli di un certo rilievo sociale, siano maschi e come le donne, come la madre e le sorelle di Vittorio, ricoprono un ruolo secondario, se non addirittura inesistente, nella vicenda.

I temi di analisi sono intrecciati fra di loro in maniera molto fitta e sottile, ma si riesce a distinguere come il regime puntasse su temi fondamentali quali la società ideale e l'uomo nuovo italiano, l'educazione scolastica e familiare, il ruolo della religione, la guerra e la colonizzazione come strumenti di ordine e il culto del Duce.

⁶² Solati, *La Scuola elementare*, p. 46.

L'ideale di società e famiglia fascista

Fin dalla sua nascita il Fascismo ha cercato di divulgare i propri ideali, primo fra tutti il senso della guerra, che non è da intendersi esclusivamente come una lotta armata, ma che vede l'individuo affrontare la vita come se fosse una lotta continua, piena di difficoltà da superare, e che sia pronto a sacrificarsi per il bene della patria. Solo così si poteva costruire una nazione grande, forte e autosufficiente. Da qui l'idea che il popolo fascista non sarebbe stato sottomesso, ma si sarebbe sentito libero perché si sarebbe identificato con lo stato stesso.

L'uso della violenza, per compiere queste gesta, venne giustificato perché avrebbe garantito ordine e legalità, ma soprattutto perché mirava a difendere i valori fascisti da altre ideologie come l'anarchia, la disgregazione sociale e l'individualismo⁶³.

Inoltre il Fascismo cercò di eliminare la lotta di classe sempre al fine di salvaguardare la patria, creando un legame di fratellanza tra le vecchie classi sociali che si sarebbero aiutate svolgendo ognuno il proprio lavoro, regolate disciplinatamente dallo stato. Si sarebbe creato così una partecipazione delle masse, unito in una sola ideologia, alla vita dello stato⁶⁴. Da queste idee derivò anche il simbolo del fascio, visto come l'insieme di individui che credevano e lottavano per la stessa causa⁶⁵.

A ciò venne aggiunto l'elemento più importante che Mussolini stesso meditò a lungo, ossia la creazione del così detto "uomo nuovo fascista": fin dalla nascita il Fascismo fu un movimento principalmente di giovani, ma Mussolini sapeva che i primi fascisti, quelli che avevano aderito al movimento nel 1919, sarebbero invecchiati, e lo stesso regime era terrorizzato da una futura scomparsa del loro leader⁶⁶. Di conseguenza serviva un modo per garantire un futuro all'ideologia del Fascismo dopo la scomparsa di questi fedelissimi e del loro stesso leader. La conseguenza fu, come detto in precedenza, quella di controllare l'educazione dei giovani fin dai loro primi anni di vita in modo da poterli forgiare con lo spirito puramente Fascista⁶⁷. Questa educazione, come si può vedere nel *Balilla Vittorio*, in forma teorica non sarebbe dovuta arrivare esclusivamente dagli apparati educativi del regime, ma anche attraverso l'esempio dei bravi cittadini fascisti.

La descrizione di questa struttura sociale viene delineata principalmente dalla famiglia Balestrieri la quale è ampiamente descritta nel primo capitolo del libro, nello specifico nel paragrafo denominato *I fratelli Balestrieri*⁶⁸. Si possono distinguere due filoni principali molto distinti e diversi tra loro: i due vertici di questa famiglia sono i fratelli Giacomo e Francesco Balestrieri, nati rispettivamente nel 1880 e 1882, e sono rimasti orfani dei genitori prematuramente⁶⁹. Essi sono molto diversi tra loro e queste diversità hanno portato a percorsi della vita distinti, che mostrano due diversi aspetti dell'uomo ideale fascista: Giacomo ha proseguito gli studi e all'inizio del racconto lavora come dipendente comunale nel suo paese di Castelgiorgio, comune italiano che oggi si trova nella provincia di Terni, in Umbria; Francesco è sempre stato all'opposto di Giacomo, e da giovane viene rappresentato come un

⁶³ G.B. Guerri, *Fascisti. Gli italiani di Mussolini. Il Regime degli italiani*, Milano 2017, pp. 122-128.

⁶⁴ Ivi, pp. 128-129.

⁶⁵ M. Isneghi, *Storia d'Italia. I Fatti e le Percezioni dal Risorgimento alla Società dello Spettacolo*, Roma-Bari 2019, p. 461.

⁶⁶ Guerri, *Fascisti*, pp. 129-130.

⁶⁷ Ivi, pp. 129-134. Per un confronto Cfr. Gentile, *Fascismo*, pp. 80-82.

⁶⁸ Davanzati, *Il Balilla Vittorio*, pp. 20-24.

⁶⁹ Ivi, p. 20. Il risultato degli anni di nascita deriva da un calcolo dato dalle seguenti frasi del testo: «Giacomo, maggiore di due anni» e «i due fratelli, dopo 16 anni, si ritrovarono nel 14'. Giacomo aveva 34 anni».

ribelle che preferisce il lavoro allo studio, ma soprattutto viene sottolineata la sua volontà di lasciare l'Italia per cercare fortuna in Argentina.

Il patriottismo, assieme al concetto di famiglia fascista visto in precedenza, sono evidenti nel momento in cui i due fratelli, dopo 16 anni, si ritrovano per lo scoppio della prima guerra mondiale, e con due vite ben diverse: Giacomo è sposato dal 1907 con Anna, da cui ha avuto quattro figli (su un totale di sette che nasceranno successivamente), mentre Francesco è tornato per mantenere la sua promessa di matrimonio a Barberina, dalla quale però non avrà nessun figlio. Anche le loro situazioni economiche sono ben diverse, con il fratello maggiore in un momento di crisi economica dovuta anche dalla prole, mentre Francesco, dopo aver patito la fame e fatto molti mestieri, è riuscito a crearsi una buona azienda agricola in Argentina⁷⁰. Questo è un punto saliente del racconto che vuole mostrare i vari rami del lavoro: il primo rappresenta il borghese pronto a guidare il paese, mentre il secondo è l'incarnazione del buon lavoratore e contadino che deve lavorare la terra.

Un altro elemento di patriottismo lo si ritrova nel momento dello scoppio della Prima Guerra Mondiale: è primo momento storico di unificazione della nazione perché, anche se nel 1914 l'Italia non fa ancora parte della Grande Guerra, e Francesco riparte con Barberina per il sud America, è proprio la guerra a riunire i due fratelli, e il patriottismo viene rappresentato con le parole dei protagonisti e di propaganda «vengo» ed «era il buon sangue italiano che rispondeva»⁷¹.

Successivamente alla guerra, sentendo il richiamo della patria, Francesco decide di prendersi i poteri di famiglia e di farli maturare, e questo elemento viene riportato anche dall'autore nell'appendice per spiegare con le seguenti parole la “battaglia del grano”⁷²:

Con maggior benessere di tutto il popolo, voluto dal regime, aumenterà il consumo per abitante, e poiché il popolo italiano aumenta ogni anno di oltre 400mila figli, il consumo totale del grano [...], potrà aumentare e non diminuire. Poiché la produzione di grano in terra nostra è sempre stata inferiore a questo bisogno, l'Italia ha comperato grano estero in misura notevole [...]. Che cosa significa questo? Che l'Italia dovrebbe pagare all'estero [...], questo alimento necessario, indispensabile [...]. Cioè l'Italia era, per una parte del suo pane, serva dello straniero, col maggior pericolo, in caso di guerra [...], che lo straniero potesse affamarla [...]. Se l'Italia vuole essere libera e indipendente, deve quindi produrre il pane per tutti i suoi figli. Questo vuole il Duce, il quale nel giugno del 1925 ha cominciata la battaglia per il grano, che continua sotto il suo comando⁷³.

La battaglia del grano viene riportata anche successivamente attraverso le parole dello zio Francesco:

Prima andavamo a lavorare terre lontane, come ho fatto io quando sono andato in Argentina, e qui si doveva dare moneta d'oro per comperare il grano che veniva anche da quei paesi. Oggi non siamo più traditori della nostra terra e di noi stessi. Il grano è per le bocche dei nostri figli, e le braccia dei nostri figli sono per il pane della nostra terra, che ha il buon sapore di casa⁷⁴.

⁷⁰ Ivi, p. 21.

⁷¹ Ivi, p. 22.

⁷² Banti, *L'età Contemporanea*, pp. 110-111. Per un ulteriore approfondimento Cfr. Davanzati, *Il Balilla Vittorio*, pp. 373-375. Con il termine “Battaglia del grano” si intende un'azione volta a raggiungere l'autosufficienza alimentare senza dover comprare il grano dai paesi esteri. Al fine di ottenere ciò si aumentarono i dazi sui cereali nel 1925 e si incoraggiò i produttori a sfruttare più aree, o a recuperarne altre cadute in disuso, usando tecniche e strumentazione più moderne.

⁷³ Ivi, pp. 373-374.

⁷⁴ Ivi, p. 44.

Alla fine del capitolo non mancano i riferimenti ai disordini post bellici e alla marcia su Roma: l'unione delle masse, assieme all'amore per la patria, volute dal Fascismo, vengono riprese nel momento in cui Francesco «raccolse, col fratello, alcuni compagni d'arme e fu il primo fascista del comune [...]. Alla marcia su Roma Francesco e Giacomo erano con le loro decorazioni di guerra nella colonna umbra»⁷⁵.

La descrizione della società non si limita solo alla famiglia Balestrieri: come già riferito, ci sono altri personaggi adulti che intervengono nel racconto. La comunanza fra questi è che tutti sono reduci di guerra, e ognuno di loro rappresenta una virtù specifica, ma soprattutto ricoprono ruoli di ceto sociale alto, pari o superiore a quello di Giacomo. I loro compiti nel racconto però sono rivolti più verso altri ruoli, ovvero sia quello di educatori che di propaganda.

Il dottor Vainardi è l'unico personaggio senza famiglia, che incarna lo spirito di fratellanza e aiuto reciproco in quanto, oltre a soccorrere i bisognosi, si fa carico proprio della famiglia Balestrieri aiutandoli con necessità mediche⁷⁶. Lo si può considerare come la figura politica anti modernista del regime, a favore di tutte le tradizioni rurali⁷⁷.

Gli ingegneri Gherardi e Riboldi, seppur con lo stesso lavoro, rappresentano due facce diverse del Fascismo: il primo rappresenta il progresso dell'Italia Fascista a livello tecnologico, in quanto ingegnere di apparecchi agricoli⁷⁸, ma è preparato su ogni argomento in fatto di motori. Anche in lui si ritrova il senso di fratellanza e di aiuto reciproco. Invece l'ingegner Riboldi, seppur compaia pochissimo nel racconto, è una figura molto importante: nel racconto egli è a capo delle bonifiche Pontine⁷⁹, e viene rappresentato come un uomo che sa dirigere bene i lavori e che controlla e consiglia il lavoro da svolgere⁸⁰ a tal punto che si può considerare con l'alter ego di Mussolini stesso⁸¹, cosa che viene approfondita successivamente tramite le seguenti parole: «Alberto, Venanzio e Vittorio guardano ammirati quel capo forte e deciso che sa tutto e a cui tutti obbediscono con gioia rispettosa»⁸².

Un altro elemento che mette in relazione l'ingegnere con il Duce stesso è la visione secondo cui l'opera delle bonifiche non si limita al presente, ma ad un futuro utilizzo della zona, come riporta egli stesso:

Ma perché domani, a opera compiuta, tutto questo resterà, dovrà restare, se vogliamo che i contadini [...], abbiano garantite condizioni di vita. Questa regola, questo ordine, questa igiene, questa intensità di lavoro, resteranno⁸³.

Per quanto riguarda la rappresentanza della scuola, Umberto Pico rappresenta il maestro reduce della Prima Guerra Mondiale: oltre a trascinare la gamba sinistra, ferita durante i combattimenti, riporta sulla sua uniforme il nastrino azzurro della medaglia al valore⁸⁴. Il suo compito non si limita all'insegnamento scolastico, ma egli è garante morale e difende con

⁷⁵ Ivi, p. 24.

⁷⁶ Ivi, p. 105.

⁷⁷ Juhász, *La concezione storica del fascismo*, p. 240.

⁷⁸ Davanzati, *Il Balilla Vittorio*, p. 173.

⁷⁹ Banti, *L'età contemporanea*, p. 111. Per un approfondimento cfr. Davanzati, *Il Balilla Vittorio*, pp. 430-431. L'opera di bonifica fu un'azione di prosciugamento e di riqualificazione e riutilizzo delle zone paludose in Italia iniziata nel 1928. Per il regime non si limitava al semplice prosciugamento delle aree, ma prevedeva anche la costruzione di strade, costruzione di abitati e di tutte le strutture di prima necessità, come riportato nelle pagine 264-265 dell'opera.

⁸⁰ Ivi, p. 264.

⁸¹ Juhász, *La concezione storica del fascismo*, p. 240.

⁸² Davanzati, *Il Balilla Vittorio*, p. 265.

⁸³ Ivi, p. 265.

⁸⁴ Ivi, p. 67.

orgoglio le varie diversità delle regioni italiane: infatti ammonisce gli scolari ripetenti di essere più ligi nello studio⁸⁵, ma soprattutto ammonisce severamente la classe che ride per il loro nuovo compagno che parla in dialetto siciliano, spiegando loro che Roma unisce tutti gli italiani di ogni zona del paese, e vanno sempre preservate le proprie origini, come riportato dalle sue parole: «Il primo dovere di ogni buon fascista, che sente la grandezza della patria, è di avere sempre in cuore la casa dov'è nato»⁸⁶.

Prospero Vernali è l'unico caso particolare del racconto, ed è da considerarsi come una sorta di alter ego dello zio Francesco: entrambi sono degli italiani che già prima dell'avvento del Fascismo emigrarono in Argentina, con la differenza che il primo non tornerà del tutto, mentre il secondo sente il richiamo della terra natia. Il tema dell'emigrazione degli italiani all'estero viene mitizzato dal regime come un modo per allontanare, nonostante la propaganda e gli incentivi alla crescita demografica, le persone reputate inutili e che avrebbero reso debole l'Italia, come gli analfabeti, coloro che sono poco propensi allo studio e gli individui che si accontentano o si sottomettono alle potenze straniere⁸⁷.

Prospero Vernali può essere considerato come il personaggio che incarna l'italiano corrotto dai costumi e dalla ricchezza di terre straniere⁸⁸ e che deve essere convertito al Fascismo. Il primo tentativo di conversione lo si può ritrovare nelle parole di zio Francesco che, come lui, era prima scappato per poi tornare in Italia e vedere come sia cambiata grazie al Fascismo. Ma il vero dibattito che mette in risalto il Fascismo contro l'emigrazione, avviene nel paragrafo denominato "La Civiltà Fascista" nelle pagine 218- 220: secondo il pensiero di Prospero, che pone come metro di giudizio il denaro, egli riconosce i grandi cambiamenti dell'Italia grazie alle opere di risanamento del regime durante i suoi anni di assenza, ma è contrario alla mescolanza nelle città del popolo tra le varie classi sociali. Il discorso di risposta a ciò di zio Francesco è un'evidente opera di propaganda del regime: il paragone viene fatto con le grandi città estere, dove si dividono i quartieri delle persone benestanti da quelle più povere, e questa decisione porta ad una creazione di una sorta di "recinto" in cui i poveri sono costretti a vivere, fomentando l'odio sociale. In più lo zio Francesco sottolinea il modo in cui va vista l'Italia per essere giudicata con le seguenti parole:

Noi ci siamo battuti, dopo la guerra, contro i rossi, perché con noi è stato il popolo, quel popolo di campagna e di città dal quale non ci distaccheremo mai più. E noi vogliamo che il popolo tutto lavori unito e soffra e goda unito e non si divida più, com'era diviso, in parti avverse, con un odio a cui, quando si scatena, non può resistere nessuna nazione, nessuno Stato⁸⁹.

Anche il dottor Vainardi Interviene a favore del regime e contro gli ideali di Vernali: proprio quest'ultimo sostiene che in Italia, nonostante abbia quello che altrove non c'è, manchino le materie prime quali carbone, ferro, rame e petrolio, considerate le ricchezze dell'epoca. A questa riflessione, il dottor Vainardi replica con parole di pura dedizione e propaganda, sottolineando come questi paesi, all'apparenza ricchi, siano in realtà poveri perché le famiglie non hanno figli, le campagne sono spopolate, il lusso è sfrenato, ed è presente la corruzione. A ciò aggiunge che all'Italia queste ricchezze non servono perché il Fascismo è nato senza di esse e hanno una durata limitata, a differenza dell'elettricità⁹⁰.

⁸⁵ Ivi, p. 68.

⁸⁶ Ivi, p. 69.

⁸⁷ Juhász, *La concezione storica del fascismo*, p. 258.

⁸⁸ Ivi, p. 258.

⁸⁹ Davanzati, *Il Balilla Vittorio*, p. 220.

⁹⁰ Ivi, p. 224.

Per quanto riguarda il ruolo delle donne in Italia, oltre al già marginale compito di insegnanti citato in precedenza, il regime avviò una politica di aumento demografico, in cui si esalta il ruolo delle madri e delle brave mogli. Ma il ruolo della donna si fermò esclusivamente a quello: infatti furono molte le normative a sfavore che le penalizzavano notevolmente nel mondo del lavoro: il primo passo che le spinse verso l'esclusivo ruolo di madri fu la legge del 10 dicembre 1925, con la quale si venne a creare "L'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia". Per incentivarne l'adesione e dare maggior propensione alle donne verso il ruolo di madri, si istituì l'assistenza delle madri in difficoltà economiche o nubili, dei minori «moralmente o economicamente abbandonati», ma soprattutto dei corsi di igiene per l'infanzia e prenatale⁹¹.

A ciò si aggiunse, nel 1934, la politica delle "quote negative" per le amministrazioni pubbliche, in cui le donne all'interno del personale lavorativo non dovevano essere più di una certa percentuale rispetto agli uomini; tale percentuale verrà precisata nel 1938 con il 10% del totale degli impiegati, sia nelle amministrazioni pubbliche che private. Vennero inoltre ridotte le tasse per gli uomini che avevano famiglie numerose con l'incremento, dal 1936, di assegni familiari per le mogli e i figli a carico; ciò venne ulteriormente ampliato nel 1939 con premi alle famiglie particolarmente numerose. Al contrario di ciò, si attuò una politica di oppressione e di sanzioni contro l'aborto, la contraccezione e i celibi⁹².

Nel *Balilla Vittorio* compaiono quattro figure femminili, che ricoprono un ruolo secondario nella vicenda: La madre di Vittorio Anna, la zia Barberina e le sorelle del giovane balilla Maria e Fiammetta. Ci sono dei punti in comune tra queste donne: sono tutte molto religiose e vengono citate principalmente nei momenti in cui svolgono mansioni domestiche⁹³.

Anna e Barberina rappresentano due generi di donne, dal punto di vista del regime, molto diverse tra loro: la prima è l'ideale perfetto della donna Fascista, avendo una prole già vasta di quattro figli maschi che aumenterà a cinque durante il racconto, e due figlie femmine⁹⁴, mentre Barberina non ha nessun figlio, ma anzi ne perde uno durante il parto⁹⁵. Nonostante ciò, entrambe vengono messe in risalto come brave compagne dei loro mariti aiutandoli con le faccende di casa; in particolar modo Barberina ben volentieri aiuta Anna quando può nella gestione della casa e dei bambini, come senso di dovere e aiuto reciproco. Un gesto di considerazione per Anna, a dimostrazione della gerarchia familiare, è data nel momento in cui il marito Giacomo riceve l'offerta di lavoro a Roma: la decisione viene discussa non con lei, ma con lo zio di Vittorio Francesco, ma essa semplicemente si limiterà a dire «voi due valuterete l'offerta, se c'è convenienza» e «qualunque sia la tua scelta, noi verremo con te»⁹⁶.

Per quanto riguarda Maria e Fiammetta, il loro ruolo, oltre a frequentare una scuola di cucito a Roma, è quello di aiutare la madre e la zia nelle faccende domestiche⁹⁷. Questo viene messo in risalto quando la madre è incinta, o il fratello Venanzio è ammalato, ma soprattutto verso la fine del racconto, quando per le vacanze estive si decide di tornare tutti a Castelgiorgio e loro due si offrono di rimanere a Roma per fare le faccende domestiche per il

⁹¹ Legge del 10 dicembre 1925, n. 2777, articolo 4.

⁹² Banti, *L'Età contemporanea*, pp. 188-189.

⁹³ Davanzati, *Il Balilla Vittorio*, p. 22.

⁹⁴ Ivi, p. 20.

⁹⁵ Ivi, p. 22.

⁹⁶ Ivi, p. 16.

⁹⁷ Ivi, p. 105.

padre che si ferma per lavoro⁹⁸. Infine è sempre il padre, che discute con lo zio, a dare il consenso al matrimonio della figlia Maria⁹⁹.

Un chiaro esempio di questa propaganda della crescita demografica, e contrariamente la disapprovazione per le coppie senza figli, la si può ritrovare nelle parole di zio Francesco rivolte ad una giovane contadina la quale viene elogiata per essere rimasta subito incinta poco dopo il matrimonio, a differenza sua e della moglie Barberina. Il particolar modo si evidenzia la preferenza verso i nascituri maschi attraverso la risposta dello zio Francesco «bene, per cominciare»¹⁰⁰.

⁹⁸ Ivi, p. 309.

⁹⁹ Ivi, p. 331.

¹⁰⁰ Ivi, p. 44.

L'educazione del regime

Il protagonista, Vittorio Balestrieri, è per quasi tutta la durata del racconto l'ultimo dei figli di Giacomo e Maria. Il giovane balilla incarna tutti i caratteri tipici dei bambini di dieci anni: è svogliato con lo studio, pensa a giocare e si distrae facilmente, ma completa un processo di educazione e maturità durante la narrazione. Questo processo è dovuto grazie ai vari educatori con cui Vittorio si trova a doversi confrontare, e si possono dividere in più gruppi, e ognuno di questi rappresenta una o più tipologie di propaganda del regime, che vengono illustrate a Vittorio per educarlo secondo l'ideologia del Fascismo.

Il primo è il nucleo familiare, che possiamo scomporre tra i suoi genitori, soprattutto il padre Giacomo e gli insegnamenti dello zio Francesco, e gli esempi che gli vengono dati dai suoi fratelli maggiori, che in ordine di anzianità sono Luigi, Francesco e Venanzio.

L'educazione del padre, supportato dalla madre, si rivolgono principalmente alla scuola: infatti la madre è la prima ad ammonire Vittorio ad impegnarsi di più a scuola a Roma, dove il maestro sarà più severo¹⁰¹. Invece il padre sfrutta la scuola per dare degli insegnamenti di responsabilità e onore a Vittorio: come primo punto Giacomo ammonisce severamente Vittorio considerandolo un egoista in quanto non racconta della gloria del padre e dello zio Francesco sulla loro partecipazione alla Prima Guerra Mondiale, da cui poi il bambino scopre che sia Giacomo che il maestro avevano combattuto in Albania. Successivamente il padre spiega a Vittorio i suoi sacrifici per la famiglia, mentre il figlio da tutto per scontato senza riflettere e senza compiere il suo dovere di bravo scolaro, come fa invece il fratello maggiore Venanzio. In particolar modo le parole del padre alla fine del discorso sono molto importanti perché ricalcano la propaganda secondo cui non ci possono essere uomini che si accontentano o indisciplinati. Le seguenti parole fanno venire per la prima volta nel racconto a Vittorio un senso di colpa che aiuta il bambino nel suo processo di maturazione:

Ebbene, se uno fra tutti deve fallire, deve mancare, posso lasciarlo alla sua sorte. E se tu, come t'ha detto il maestro, vuoi essere un manovale, sarai un manovale. Gli altri sapranno portar con qualche merito il nome nostro¹⁰².

Il padre è nuovamente protagonista per impartire una lezione quando spiega a Vittorio l'inutilità di studiare a memoria, spiegandogli come «la scuola ti serve non soltanto per imparare la storia, la geografia o l'aritmetica, ma soprattutto per parlare con ordine e con chiarezza»¹⁰³. Il motivo di questo insegnamento è dovuto dal fatto che Vittorio ha riportato a casa un racconto del maestro, senza però ricordarlo nel modo giusto, ma soprattutto venendo colto dal padre a non sapere dove fosse la città di Innsbruck. Da questo episodio si nota già un cambiamento in Vittorio che, invece di fare i capricci, chiede al padre di raccontargli le sue vicende di guerra e di mostrargli sull'atlante dove ha combattuto¹⁰⁴.

Il ruolo di educatore di zio Francesco è molto diverso e più complesso: lo si può considerare come un educatore in tutti i campi, ma soprattutto un educatore politico e lavorativo. Egli prende Vittorio sotto la sua ala protettiva, quasi fosse suo figlio, e lo porta spesso nei suoi viaggi per la campagna o alla città di Napoli¹⁰⁵. Proprio alla fine del racconto

¹⁰¹ Ivi, p. 20.

¹⁰² Ivi, p. 82.

¹⁰³ Ivi, p. 120.

¹⁰⁴ Ivi, pp. 120-122.

¹⁰⁵ Ivi, p. 43.

si vede come zio Francesco abbia influito sul futuro del nipote, indirizzandolo «a scuola di agricoltura, perché Vittorio resta alla terra e verrà poi con me»¹⁰⁶. Proprio come lo è con Vittorio, così lo zio Francesco è il protettore e sorta di leader a Castelgiorgio: infatti egli si trova a guidare l'autocarro dei balilla per il raduno domenicale¹⁰⁷ ed è lui a occuparsi del controllo della rendita dei campi, elogiando chi lavora bene e ammonendo chi non frutta abbastanza¹⁰⁸.

Il rapporto tra lo zio e il nipote è regolato anche da un paio di lettere che i due si scrivono: nella prima lo zio Francesco riprende il tema della Marcia su Roma ricordando a tutti di compiere il proprio dovere «perché Roma, che abbiamo liberato con la nostra Marcia, sia sempre più la degna Capitale dell'Italia Fascista»¹⁰⁹; nella seconda, che al contrario della prima è scritta da Vittorio, il nipote supplica lo zio di venire a Roma per aiutare a far guarire il fratello Venanzio dalla febbre¹¹⁰. Questo gesto di Vittorio è un altro passo verso la sua maturazione, in quanto è stato l'unico a condividere il dolore e a chiedere aiuto in famiglia, seppur con una visione ancora infantile dettata dalla sua età¹¹¹.

Oltre a ciò, lo zio Francesco si rende portatore della propaganda del Duce, sottolineando l'importanza del leader fascista e delle sue azioni: la prima viene citata a Natale quando lo zio elogia Mussolini, spiegando che egli ha tolto le barriere daziali tra i comuni che prima dividevano il paese, permettendo lo scambio di merci più veloce e semplice e instaurando così un legame ancora più forte tra la popolazione. Questa propaganda del culto del leader la si ritrova anche nelle uscite “didattiche”.

Un'uscita che lo zio Francesco propone a Vittorio è la visita alla caserma della legione allievi carabinieri ai Prati di Castello, a Roma¹¹². Lo scopo della visita alla caserma è quello di insegnare a Vittorio che è necessario obbedire agli ordini, a differenza di «quelli che vogliono sempre discutere, come fai spesso anche tu, e non sanno obbedire, non saranno mai utili al loro paese»¹¹³. Questo ammonimento dello zio viene ripreso subito dopo durante la spiegazione del ruolo della sentinella a Vittorio:

Perché fare la sentinella è il più alto dovere del soldato: significa obbedire alla consegna, eseguirla se occorre con le armi, fino al sacrificio. Esser di vedetta in guerra; essere, in pace, di guardia ad una polveriera, ad una prigione, alla bandiera o semplicemente alla porta della caserma [...]. La sentinella è silenziosa, perché non discute e non conosce che la consegna, e questa è la forza non soltanto della disciplina militare, ma d'ogni disciplina [...]. Perché quello che conta è obbedire, senza discutere lo scopo¹¹⁴.

La visita continua all'interno della caserma, grazie alle conoscenze di zio Francesco col capitano dei carabinieri Mambelli che mostra come all'interno ci sia «ordine, pulizia, attività regolata, rispetto, ma anche giovanile e sana lietezza»¹¹⁵. Il riferimento all'ordine è dato anche dalle prigioni vuote, destinate a coloro che hanno commesso mancanze gravi, ma serve ad

¹⁰⁶ Ivi, p. 332.

¹⁰⁷ Ivi, p. 29.

¹⁰⁸ Ivi, p. 40.

¹⁰⁹ Ivi, p. 86.

¹¹⁰ Ivi, p. 158.

¹¹¹ Ivi, p. 160.

¹¹² Ivi, p. 127.

¹¹³ Ivi, p. 129.

¹¹⁴ *Ibidem*.

¹¹⁵ Ivi, p. 130.

educare «a non cadere in fallo»¹¹⁶, a cui si aggiunge il consenso di zio Francesco con le seguenti parole:

La gioia dell'obbedienza. Qui ciascuno che obbedisce comanda e ciascuno che comanda obbedisce, e tutti, dall'allievo al colonnello che comanda la Legione, obbediscono ad una regola superiore, quella dell'Arma dei Carabinieri, i quali proteggono le nostre vite, i nostri beni, il nostro costume¹¹⁷.

Un'altra uscita vede il protagonista con lo zio dirigersi verso Napoli per prendere un amico di quest'ultimo, ossia Prospero Vernali. Qui gli insegnamenti sono molteplici, a partire dal progresso tecnologico del regime: lo zio spiega a Vittorio come ora sui treni non esista più la terza classe e che sia stata creata una nuova linea che mette in collegamento rapido Roma con Napoli senza fermate intermedie e con una durata di due ore e quaranta minuti¹¹⁸. Da qui si sussegue la spiegazione che prima del Fascismo i treni arrivassero dall'estero, mentre ora son tutti costruiti in Italia, soprattutto grazie alle fabbriche del nord del paese¹¹⁹. Ad un certo punto del viaggio zio Francesco, vedendo Vittorio e Venanzio correre e disturbare gli altri passeggeri del treno per poter vedere il paesaggio dalle finestre, li ammonisce così:

La curiosità di vedere e di conoscere è cosa sana, ma senza l'obbedienza ad una norma di vicendevole rispetto nulla potrebbe esser fatto in comune da gente che non si conosce e vien da ogni parte, e tanto meno il viaggiare, che anzi proprio nel viaggiare si misura la buona reciproca educazione¹²⁰.

Durante il viaggio non manca una citazione alle bonifiche Pontine che «per volontà di Mussolini, si lavora per far questa terra bella come la nostra Umbria»¹²¹, ma l'argomento viene spiegato più avanti nel racconto a Vittorio con una vera e propria visita dei lavori delle bonifiche. Successivamente a questa digressione, si ritorna al discorso del progresso tecnologico dei treni nel momento in cui si passa dalla locomotiva a vapore a quella elettrica, grande orgoglio italiano che lo zio Francesco esalta sottolineando come «l'Italia è in testa a tutte le nazioni d'Europa per lo sviluppo delle linee ferroviarie elettrificate»¹²².

Arrivati a Napoli, l'ultima "lezione" dello zio consiste nel mostrare la flotta navale italiana, sia quella mercantile che da guerra. In questo caso viene spiegato come ci siano continui arrivi e partenze delle navi italiane, dovuto al fatto che gli italiani, grazie alle Repubbliche Marinare, siano tornati a navigare, e ciò viene sottolineato da questa riflessione dello zio:

Ricordati che nessun popolo è stato mai grande e forte, se non ha saputo camminare sul mare, come vi hanno fatto i romani [...]. Come i genovesi, i pisani, gli amalfitani, i veneziani¹²³.

Il discorso si amplia poi nello specifico tramite l'illustrazione delle navi mercantili, e viene sottolineato come «l'Italia di Mussolini si tiene i suoi figli per il lavoro italiano e ha una flotta potente e numerosa di navi, che trasportano gente d'ogni parte» ma soprattutto che ora tornano molti emigrati in Italia, mentre prima questi "cattivi italiani" sostenevano che «l'Italia avrebbe avuto più bocche da sfamare, e la flotta mercantile si sarebbe impoverita»¹²⁴.

¹¹⁶ *Ibidem*.

¹¹⁷ *Ivi*, p. 132.

¹¹⁸ *Ivi*, p. 191.

¹¹⁹ *Ivi*, p. 193.

¹²⁰ *Ivi*, p. 195.

¹²¹ *Ibidem*.

¹²² *Ivi*, p. 200.

¹²³ *Ivi*, p. 205.

¹²⁴ *Ivi*, p. 210.

Infine c'è il ritorno della questione della “battaglia del grano”, mostrandola come attuata e risolta attraverso la visita dall'esterno al magazzino del grano, il quale «non scarica grano altrui, ma per caricare grano nostro per chi ne ha bisogno»¹²⁵.

Il secondo ramo del nucleo familiare, formato dai fratelli di Vittorio, non ha un vero e proprio compito educativo, ma si presentano come esempi da seguire.

Il più anziano dei fratelli, Luigi, è un soldato che punta alla carriera militare per diventare sergente nell'aeronautica¹²⁶, cosa che accadrà alla fine del racconto¹²⁷. Di lui si sa molto poco, se non che fa parte del gruppo dei segnalatori per la trasmissione degli ordini e della ricezione delle comunicazioni ed è molto fiero ed orgoglioso di seguire gli ordini degli ufficiali¹²⁸.

Anche il secondogenito Francesco compare poco nella vicenda, se non per un momento di grande importanza: di lui si sa che è un bravo atleta che si distingue nelle prove alla pertica e al salto, e grazie a queste qualità fa parte dei cento migliori avanguardisti di Roma che andranno al campo “Dux”¹²⁹. Lì si distingue per un atto di coraggio spegnendo le fiamme che provenivano da una tenda del campo, e viene premiato per il coraggio e la prontezza con la sua iscrizione gratuita alla crociera estiva degli avanguardisti. Egli racconta che, durante i giorni al campo, è passato il Duce stesso a fare visita, e che ha fatto loro un discorso dicendo che gli avanguardisti devono essere «sempre forti e disciplinati come se fossimo al campo, e che ci vuole bene e si fida di noi»¹³⁰. Successivamente si hanno notizie di Francesco tramite una lettera mandata da Rodi, dove si trova con la crociera, in cui racconta la sua esperienza ed esalta l'operato del regime:

Ora siamo qui, di nuovo in terra italiana [...]. Ma voglio subito dirti che sul mare si capisce cosa è il traffico, e viaggiando e trovando italiani in paesi stranieri, si capisce quanto vale oggi che gl'italiani dovunque sono uniti nel Fascio. Qui nessuno immaginava di vedere un'isola così grande e così bella, e una città così antica, ma con edifici moderni che sono tutti opera dell'Italia, come sono opera dell'Italia le strade che attraversano l'isola [...]. il Governatore, il quale ha fatto queste opere per volontà del Duce. Tutti gli vogliono bene [...]. [...] i nostri bravi carabinieri sono, proprio come da noi, rispettati e obbediti [...]. È già cominciano a venire famiglie italiane che sanno coltivare la terra e possono insegnare con l'esempio alle popolazioni di qui, che per secoli sono state abbandonate¹³¹.

Verso la fine del racconto a Francesco viene proposto di lavorare per conto di Prospero Vernali al podere acquistato in Italia da quest'ultimo¹³², anche se anni dopo la sua vita subisce un cambiamento, in quanto si trova a combattere in Africa come fante della Divisione Gavinana¹³³.

Venanzio è l'unico dei fratelli che si trova quasi sempre con Vittorio. Egli viene sempre descritto come uno studente modello che si applica e studia¹³⁴. È molto curioso e la sua bravura colpisce molto l'ingegner Gherardi che lo prende quasi come suo allievo, portandolo sempre nei suoi viaggi assieme a Vittorio. In particolar modo Venanzio viene invitato a casa

¹²⁵ Ivi, p. 212.

¹²⁶ Ivi, p. 135.

¹²⁷ Ivi, p. 337.

¹²⁸ Ivi, p. 47.

¹²⁹ Ivi, p. 225. I “*Campi Dux*” nazionali dei migliori avanguardisti si tenevano ogni anno a Roma, ed erano un misto di saggi ginnici, sportivi e canori. Il tutto era organizzato come un campeggio militare. I saggi finali si svolgevano, con la premiazione dei più meritevoli al cospetto di Mussolini. Le adesioni arrivavano da tutta Italia e terminavano il 21 aprile.

¹³⁰ Ivi, pp. 249-250.

¹³¹ Ivi, pp. 325-326.

¹³² Ivi, p. 297.

¹³³ Ivi, p. 337.

¹³⁴ Ivi, p. 72.

dei parenti di Gherardi a Milano e sul lago Maggiore come premio per i suoi sforzi¹³⁵. Da lì poi scrive una lettera al padre per raccontargli quello che ha fatto, tra cui spiccano parole di esaltazione della propaganda:

Dovunque c'è gente che lavora e non perde tempo e sembra voglia sempre far di più. Siamo passati innanzi alla grande casa de Il Popolo d'Italia, il giornale del Duce, ma lo zio di Alberto ci ha detto che quando il Duce ha voluto la guerra e poi la rivoluzione e ha chiamato il popolo milanese a dargli forza, non aveva questa grande casa d'ora, ma stava in un piccolo ufficio [...]. Insomma in questa città se uno volesse stare ozioso sarebbe gran vergogna¹³⁶.

Alla fine del racconto è l'unico figlio della famiglia Balestrieri che continua gli studi e frequenta l'università a Roma¹³⁷.

Il secondo nucleo è composto dall'ambiente scolastico, da suddividersi a sua volta tra i compagni di classe di Vittorio e la figura dell'insegnante. I compagni di classe di Vittorio si distinguono per pregi e difetti, ma anche per altruismo e coraggio, e i più importanti sono Lucchesi, Gherardi, e i fratelli Verna.

Lucchesi è anche vicino di casa di Vittorio: egli è di famiglia umile, ma è uno bravo studioso che è sempre in lotta con Gherardi per essere il primo della classe. È altruista e molto spesso fa copiare i compiti a Vittorio senza chiedere nulla in cambio. Questo suo buonsenso di aiutare il prossimo gli viene premiato alla fine del racconto con la partecipazione gratuita dal campeggio estivo¹³⁸.

Gherardi è l'altro studente modello della classe ma, a differenza di Lucchesi, si trova in una situazione economica più adagiata. La sua posizione sociale benestante non lo priva però di un altruismo senza eguali, come invitare Vittorio allo zoo¹³⁹ o solamente mostrare e condividere i propri libri che ha a casa, considerata all'epoca un gran lusso¹⁴⁰.

I fratelli Giacomo e Cataldo Verna raffigurano i frutti dell'insegnamento militare tra gli studenti: essi si sono distinti per aver rispettato la consegna di fare la guardia per l'intera domenica alla stanza della scuola che funge da "armeria". Il fatto è dovuto ad una mancanza del personale scolastico che non è tornato ad avvisare i due giovani che però non sono andati nel panico ma sono stati attenti ad eseguire la consegna, facendo dei turni di guardia e dormendo sulle panche¹⁴¹.

Il maestro della quinta elementare Umberto Pico non è l'unica persona che ricopre questo ruolo: vengono infatti citati altri due insegnanti, ossia l'insegnante del paese di Castelgiorgio e il maestro della quarta elementare alla scuola di Roma. Nel racconto il compito del maestro non è limitato alla nozionistica nelle aule, ma ricopre il ruolo di capo milizia e di rappresentante del regime con il fine propagandistico sotto vari punti di vista.

Per prima cosa vanno citate le varie marce guidate dagli insegnanti stessi la domenica: la prima viene fatta assieme al vecchio maestro di Castelgiorgio, in cui si vede già l'addestramento militare dei balilla quando, giunti ad Orvieto, si dispongono autonomamente in fila¹⁴²; il primo insegnamento arriva subito dopo mentre si parla del duomo di Orvieto,

¹³⁵ Ivi, pp. 308-309.

¹³⁶ Ivi, p. 329.

¹³⁷ Ivi, p. 337.

¹³⁸ Ivi, p. 322.

¹³⁹ Ivi, p. 77.

¹⁴⁰ Ivi, p. 163.

¹⁴¹ Ivi, pp. 166-168.

¹⁴² Ivi, p. 29.

mentre si impartisce l'esempio del duomo stesso, costruito dagli antenati che mai lo hanno potuto vedere, ma che lo hanno costruito per le generazioni future:

Così dovrete pensare anche voi, così dobbiamo agire anche noi, non soltanto per noi stessi, ma per tutti coloro che verranno, perché soltanto così si fanno le opere grandi e belle¹⁴³.

Di seguito vengono elogiati i balilla per la loro disciplina, orgoglio e ordine, ricordando che in tutta Italia, come simbolo di unione statale, alla stessa ora si celebra quello stesso rito di milizia. Altro elemento di propaganda sull'unione statale è dato dal generale della milizia lì presente, che parla a nome del regime con le seguenti parole:

Ebbene oggi, proprio voi, che avete, dovunque vi riunite, la stessa divisa, la stessa disciplina, e cantate gli stessi canti, potete dire a questi monumenti di un passato glorioso che, dopo la Vittoria e la Marcia su Roma, l'Italia è tutta unita¹⁴⁴.

Le altre marce domenicali vengono fatte a Roma, e servono molto a Vittorio per conoscere la città: nella prima si passa accanto al palazzo della regina Margherita, ritiratasi lì dentro per il dolore dopo la morte del re Umberto, «per morire poi consolata dalla Vittoria e dalla marcia su Roma»¹⁴⁵. Successivamente, sempre nel mentre della stessa marcia, c'è un vero e proprio elogio dell'autore del libro, che mette in risalto la marcia di questi futuri fascisti in mezzo alle antiche bellezze dell'impero romano con le seguenti parole:

In quale città del mondo una gioventù che si reca ad un'adunata, incontra tanta storia e tanta bellezza come in Roma? E quale gioventù oggi, nel mondo, si mostra tanto degna, quanto la fascista, di un così grande passato, perché capace di conquistare un grande avvenire?¹⁴⁶.

La seconda marcia avviene subito dopo le vacanze di Natale nei pressi di Villa Gori, istituita come zona di addestramento dei balilla. Qui l'argomento principale riguarda il periodo del Risorgimento italiano, in particolar modo alla morte dei fratelli Cairoli, morti nel 1867 contro i gendarmi pontifici¹⁴⁷. Proprio qui, attraverso le parole del maestro, riemerge il tema del patriottismo e dell'altruismo tipici del Fascismo:

Dobbiamo soltanto riflettere che se da allora ad oggi è passato appena il tempo della vita di un uomo, e voi potete venire qui ad esercitarvi su questa collina, ebbene questo lo dovette anche e soprattutto a coloro che hanno combattuto alla disperata, per amore d'Italia e di Roma, come i fratelli Cairoli¹⁴⁸.

Per quanto riguarda l'insegnamento in aula, il maestro Umberto Pico si distingue per alcuni interventi durante l'anno scolastico: nel primo ammonisce la classe per aver deriso il modo dialettale con cui un nuovo alunno gli risponde, e spiega all'intera classe come la Sicilia sia la culla della lingua italiana, a cui poi aggiunge che è normale che nella classe ci siano persone che parlano dialetti diversi perché Roma è il fulcro che unisce gli italiani di ogni zona. Infine conclude il discorso impartendo alla classe: «Il primo dovere di ogni buon fascista, che sente la grandezza dell'Italia, è di avere sempre in cuore la casa dov'è nato»¹⁴⁹.

¹⁴³ Ivi, p. 31.

¹⁴⁴ Ivi, p. 34.

¹⁴⁵ Ivi, p. 89.

¹⁴⁶ Ivi, p. 90.

¹⁴⁷ Ivi, p. 143.

¹⁴⁸ Ivi, p. 142.

¹⁴⁹ Ivi, p. 68.

Il concetto delle piccole località italiane ricompare quando in classe si parla del periodo del Risorgimento: infatti è da considerarsi il primo momento di unità nazionale, come la Grande Guerra e la «Marcia su Roma voluta da tutti gli italiani». In particolar modo si esaltano Cavour e la casata reale dei Savoia e il Piemonte stesso che hanno consentito l'unificazione grazie alla sua monarchia e forza militare. Così poi il maestro approfondisce la questione:

Ogni scolaro d'ogni parte d'Italia può vantare fatti e figure della propria regione, perché dalla repubblica napoletana del 1799 fino all'entrata in Roma capitale, tutte le regioni d'Italia hanno partecipato all'opera del Risorgimento¹⁵⁰.

Il secondo intervento del maestro è molto significativo: Vittorio si distingue negativamente in aula, sostenendo che la geometria nella vita non serve. La reazione del maestro è inaspettata, perché non punisce Vittorio per il suo azzardo, ma risponde all'affermazione del giovane balilla con grande riflessione, illustrando che le regole sono fondamentali per vivere, ma anche per parlare e avere le idee chiare:

Tu credi, come tanti altri, che la lingua che parli e che serve per intenderti con i tuoi, [...]; che ti servirà un giorno per i tuoi affari, anche se vorrai essere, come si dice, soltanto un praticone; sia nata e cresciuta a caso. No. Quella sintassi che credi superflua, è la regola interna, forte, stabile, di quella lingua che tu adoperi automaticamente, ad orecchio; è l'espressione dell'ordine del pensiero, se vuoi un giorno avere pensieri tuoi e un ordine nei tuoi pensieri. La sintassi per la lingua è come le leggi per la società. Questa società in cui vivete tutti [...]; ebbene è così ordinata perché ha le sue leggi[...]. Ebbene voi dovete, per essere buoni fascisti, imparare a non violare, col disordine e con l'inerzia, con l'ignoranza, così le leggi come la sintassi, che è la buona legge della lingua [...]. Perché chi sa parlare con ordine, con precisione, e cioè sa esprimere il proprio pensiero, a voce o in iscritto, vale più di un altro che taccia o sconnetta per ignoranza [...]. la geometria è la sintassi della natura stessa¹⁵¹.

Un altro intervento molto simile accade quando uno studente di buona famiglia, per vantarsi del suo rango sociale privilegiato, cerca di danneggiare con un temperino il proprio banco, sostenendo che lui può farlo in quanto suo padre paga le tasse scolastiche, a differenza di tanti altri genitori. La risposta del maestro è immediata, portando lo studente dal direttore dopo averlo rimproverato severamente. Il rimprovero è molto significativo, perché il maestro spiega che la ricchezza degli scolari più poveri è quella di avere tanti fratelli, e che quindi le famiglie devono mantenere e non riescono a pagare le tasse scolastiche; inoltre sottolinea come la scuola pubblica sia di tutti gli scolari con eguali diritti e non va danneggiata per nessun motivo, in quanto il patrimonio dello stato è «sacro» perché è il patrimonio di tutte le famiglie d'Italia che devono usufruire di questi servizi¹⁵².

Infine l'ultima lezione del maestro a Roma consiste nel parlare ed elogiare le colonie italiane quali la Libia, la Somalia e L'Eritrea, che grazie ai coloni italiani sono fertili e godono di pace. Nello specifico il maestro insegna che bisogna amare «l'Italia in tutti gli italiani, che esploratori, soldati, agricoltori, hanno dato la vita per le regioni dell'Africa divenute nostre»¹⁵³.

¹⁵⁰ Ivi, p. 177.

¹⁵¹ Ivi, pp. 74-75.

¹⁵² Ivi, pp. 164-165.

¹⁵³ Ivi, p. 295.

Il terzo e ultimo nucleo è composto dal dottor Vainardi e dall'ingegner Gherardi. Entrambi rappresentano la sezione colta della società, che però rimane al servizio della società aiutando a migliorare le condizioni di vita e di sviluppo tecnologico.

Per quanto riguarda il dottor Vainardi, oltre ad aiutare e fare in qualche modo parte della famiglia Balestrieri, si distingue nell'aiutare i bisognosi che abitano nei pressi delle zone infestate dalla malaria durante l'opera di bonifica. A rappresentazione di tale altruismo il dottore si ferma dall'ammalato di malaria che però beve vino nero, ammalandosi molto spesso. Da qui l'ammonimento del dottore:

Un'altra sbornia di quel vino nero, che vai a bere togliendo il pane di bocca ai tuoi figliuoli, e ci resti» – e poi aggiunge alla moglie del malato- «quando sarà meglio, fallo mangiare. E se si ostina a bere, pansa allora a far mangiare queste creature, che hanno il sangue infettato da lui¹⁵⁴.

Alle parole di rimprovero del dottore vanno però aggiunte quelle che dice successivamente, provocando le precedenti amministrazioni a cui il regime sta cercando di porre rimedio:

Questa è malaria di secoli. E in quell'uomo non c'è soltanto l'attacco del male, c'è anche l'avvillimento e l'abbruttimento di generazioni confitte nella palude, ormai incapaci di lottare, ma che sopravvivono e resistono con un adattamento pauroso del corpo e dell'anima [...]. Sono questi i contadini che non credono, non possono credere alla bonifica¹⁵⁵.

Gli insegnamenti e la propaganda del dottor Vainardi si concludono con queste sue parole:

Dovunque la terra è misera e malanno per gli uomini, si lavora per volontà di Mussolini, che ogni mese sa quanto si è fatto, quanto si è speso, perché l'Italia sia capace di dare posto ai suoi figli, che sono e debbono essere molti [...]. Questi sogni sono stati la forza di tutte le imprese che una generazione ha cominciato, sapendo di non poterle vedere nei risultati, ma di farle godere a quelli che verranno¹⁵⁶.

L'ingegner Gherardi, padre dell'omonimo compagno di classe di Vittorio, è il rappresentante del progresso tecnologico del regime: lavora sia alla fabbrica di veicoli agricoli¹⁵⁷ che alle bonifiche¹⁵⁸. Come il figlio, egli è molto generoso e porta spesso Vittorio e Venanzio con se nelle sue visite, prima fra tutte a farli volare con un aereo¹⁵⁹. Da qui deriva l'insegnamento causato da una discussione tra i due giovani fratelli Balestrieri su chi fosse più importante tra il meccanico e il pilota d'aereo, e l'ingegnere spiega loro con le seguenti parole:

Servono tutti e ciascuno ha da essere bravo, perché ciascuno deve saper bene la parte che gli tocca. Senza costruttori che studiano la forma migliore dell'apparecchio [...]. Senza altri costruttori che studiano i motori adatti per ogni tipo d'apparecchio, i piloti non saprebbero come volare, così come gli apparecchi non navigherebbero senza i piloti [...]. È una vasta catena di studi e di esperienze, che non può essere interrotta¹⁶⁰.

¹⁵⁴ Ivi, pp. 255-256.

¹⁵⁵ Ivi, p. 256.

¹⁵⁶ Ivi, p. 268.

¹⁵⁷ Ivi, p. 173.

¹⁵⁸ Ivi, p. 261.

¹⁵⁹ Ivi, pp. 99-100.

¹⁶⁰ Ivi, p. 101-102.

Infine si fa promotore anche di un'altra grande opera, ossia l'idroscalo di Ostia: grazie a quest'opera, il regime consolida ulteriormente il proprio lavoro di unificazione del paese, mostrando come ci siano linee di collegamento tra Ostia, Genova, Napoli, e tutte le città più importanti d'Italia ed estere, come il collegamento con la Tunisia¹⁶¹.

¹⁶¹ Ivi, p. 174-176.

Il ruolo della religione

La questione religiosa all'interno dell'opera non è citata molto, ma viene posta al fine di propaganda e relazione a favore regime fascista, sottolineando il ritorno a momenti di culto da parte dei personaggi: proprio all'esordio del racconto troviamo Vittorio con gli zii Francesco e Barberina nella chiesa di Bolsena con quest'ultima che prega¹⁶², mentre nelle pagine seguenti anche Giacomo si reca a messa la domenica mentre Vittorio ha la marcia per Orvieto¹⁶³. Non manca neppure la preghiera appena entrati in aula il primo giorno di scuola¹⁶⁴.

Per quanto riguarda le festività di Natale che di Pasqua, è evidente come ci sia un legame con il regime dovuto alla fratellanza e al senso di unione: infatti la famiglia si riunisce per entrambi i momenti religiosi, ma in particolar modo in quella pasquale si fa in modo di invitare anche i meno fortunati, come il dottor Vainardi, il quale è senza famiglia, e Prospero Vernali, arrivato da solo dall'Argentina¹⁶⁵. Anche i rituali religiosi non mancano: la creazione del presepe a casa è una vera festa, a tal punto che viene compiuto il rituale di porre bambin Gesù nella stalla prima di recarsi alla messa natalizia¹⁶⁶, mentre al pranzo di Pasqua non manca l'agnello¹⁶⁷.

La questione del presepe è ripresa anche dal maestro Umberto Pico, su domanda di Vittorio, che ricorda come il presepe abbia unito e messo allegria tra le truppe italiane, di cui lui faceva parte, e gli abitanti di Innsbruck, con cui passarono la prima veglia natalizia tutti assieme dopo la guerra, in simbolo di pace. In particolar modo il maestro ricorda come fecero il presepe tutti assieme, in ricordo delle tradizioni che accomunano i cattolici e che non vanno dimenticate¹⁶⁸.

Per quanto riguarda la questione della propaganda religiosa, si notano due momenti distinti: primo fra tutti viene illustrato uno dei primi momenti di riavvicinamento tra l'Italia e la Chiesa attraverso la visita ad un caro vecchio compagno d'armi dello zio Francesco, divenuto frate con il nome Domenico ad Assisi. Da lui Vittorio apprende come sia stata importante, tramite il racconto del frate Domenico, l'opera di riordine e della riconciliazione tra Chiesa e stato del Duce:

Questo convento oggi nostro [...], è stato restituito all'ordine dal Duce. È uno dei doni che dal Duce ci sono venuti nell'anno francescano, quando qui in Assisi il legato del Papa salutò per la prima volta un ministro dell'Italia fascista. Quando, la festa di S. Francesco, che il Duce volle quell'anno festa nazionale, segnò la prima decisione che ha pacificato gl'italiani¹⁶⁹.

¹⁶² Ivi, pp. 1-2.

¹⁶³ Ivi, p. 28.

¹⁶⁴ Ivi, p. 67.

¹⁶⁵ Ivi, pp. 221-222.

¹⁶⁶ Ivi, p. 126.

¹⁶⁷ Ivi, p. 221.

¹⁶⁸ Ivi, pp. 118-120.

¹⁶⁹ Sito Web "La Voce" <https://www.lavoce.it/la-riconciliazione-nel-nome-di-francesco/>. Il settimo centenario della morte di san Francesco, che si celebrò dalla festa del Perdono (2 agosto) 1926 alla festa del Perdono 1927, fu preparato con grande cura per l'interessamento sia di Pio XI che del Governo italiano presieduto da Benito Mussolini. Al centro vi fu la festa del 4 ottobre 1926, dichiarata festa nazionale; per facilitare la partecipazione vi furono sconti speciali sui treni per i pellegrini diretti ad Assisi e nella cittadina umbra si aprirono nuovi alberghi. Il legato pontificio era il card. Raffaele Merry del Val, che giunse in treno da Roma il 3 ottobre. Importante fu il ricevimento in suo onore organizzato il 4 ottobre pomeriggio nel palazzo del comune dal sindaco Arnaldo Fortini. In questa occasione egli incontrò il delegato del Governo italiano, ossia Pietro Fedele; questi fu ministro della Pubblica Istruzione dal 5 gennaio 1925 al 9 luglio 1928 e tale incarico gli fu conferito da Mussolini perché gradito dai cattolici.

Frate Domenico, oltre a rappresentare la Chiesa in questa circostanza, si fa portavoce di una propaganda diretta a Mussolini in questo modo: «Noi francescani, che preghiamo tutti i giorni per la salute del Duce, ch'è la salute d'Italia, teniamo a questa data, in cui è manifesta la ispirazione del Santo nostro»¹⁷⁰.

La figura di Mussolini viene addirittura quasi, se non del tutto, paragonata a quella di S. Francesco, sempre attraverso le parole di frate Domenico:

Il nostro Santo, che ha vissuto in comunione con questa terra [...], ha voluto e vuole che gli uomini tornino a questi beni di Dio, che possono essere di tutti, come si vede di quassù. E quando il Duce ha detto che bisogna ritornare alla terra e non correre al chiuso delle città, noi abbiamo sentito che si è ripetuta una grande parola italiana, che non è soltanto di sano lavoro, ma anche di redenzione¹⁷¹.

Queste parole non hanno come unico fine quello di paragonare i due personaggi, ma l'autore spiega come il santo e il leader fascista si trovino in comune accordo grazie al Fascismo che ha permesso agli italiani, dopo secoli di servitù, di governarsi da soli¹⁷².

Un secondo tassello della questione religiosa viene data a Vittorio dal dottor Vainardi dopo che sono stati a messa a S. Pietro¹⁷³. Il dottore porta il giovane balilla a visitare la Città del Vaticano e, mentre varcano l'ingresso della città pontificia, spiega così la grande opera di riconciliazione voluta dal Duce stesso:

Oggi ogni dissidio è finito, e questa cancellata che s'è aperta al passaggio dei nostri Sovrani e dei nostri Principi [...], è il segno di una delle più grandi opere del nostro Duce [...]. Ci sono voluti secoli e secoli di travaglio e poi la Vittoria e la Marcia su Roma, e Mussolini che s'è incontrato con un Papa ispirato da Dio, perché l'Italia fosse perfetta in Roma capitale, e la Chiesa cattolica fosse la più grande potenza spirituale del mondo¹⁷⁴.

¹⁷⁰ Davanzati, *Il Balilla Vittorio*, p. 55.

¹⁷¹ Ivi, p. 56.

¹⁷² *Ibidem*.

¹⁷³ Ivi, p. 106.

¹⁷⁴ Ivi, p. 111.

La guerra come strumento di ordine

Il tema della guerra è quello che si ritrova maggiormente all'interno dell'opera con caratteristiche diverse, ma con lo stesso fine: la lotta è necessaria per dare ordine. Partendo da questa condizione di esistenza, in quasi la totalità in cui emerge questo tema la vittoria dell'Italia e del Fascismo sono sempre messi in primo piano: questa vittoria non va intesa esclusivamente nella tematica della lotta armata, ma anche dell'esaltazione al patriottismo, attraverso martiri di guerra, e all'addestramento dei balilla, che in tutto il racconto sono sempre disciplinati e pronti per un futuro da militari. I riferimenti alla guerra sono molteplici: vengono citati i racconti di battaglie risorgimentali come primo momento di lotta patriottica, della Prima Guerra Mondiale, considerata la Vittoria del Fascismo e la rinascita dell'Italia, e la guerra d'Etiopia al fine coloniale.

Questo culto alla guerra viene impartito ai ragazzi attraverso l'uso di simbologie militari: il primo esempio arriva proprio a scuola dal maestro Pico il quale spiega che, quando i balilla fanno il saluto e urlano «a noi!», fanno una promessa al Duce stesso di essere pronti in ogni situazione. Il discorso poi prosegue quando chiede agli studenti cosa volessero che il Duce ordinasse loro di fare, e le risposte sono sempre di stampo propagandistico, in quanto gli scolari rispondono con la costruzione di opere maestose, il bene della patria e il dovere militare. Non manca però anche il tema di fedeltà, che viene riportato dalla risposta particolare di uno studente che ricopre il ruolo di massima devozione alla causa fascista, il quale risponde di voler fare bene qualunque cosa gli venisse ordinata¹⁷⁵.

Un ulteriore esempio viene dato nel momento in cui alla leva fascista viene pronunciato il seguente giuramento, che viene accettato all'unisono:

Giuro di eseguire senza discutere gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie forze e, se è necessario, col mio sangue, la causa della Rivoluzione Fascista¹⁷⁶.

Non manca nel racconto la presenza dell'esercito italiano, visto da Vittorio durante una parata militare, e che viene presentato in tutti i suoi reparti¹⁷⁷ ed elogiato così:

Ma lo spirito di questi corpi, nati e afforzati nella fedeltà nazionale e nella devozione alla monarchia di Savoia, è immutato e hanno l'orgoglio della loro antica storia¹⁷⁸.

Proprio in questa occasione è presente anche il re d'Italia Vittorio Emanuele III, in testa alle truppe che marciano e acclamato a gran voce dal pubblico¹⁷⁹. La figura del re compare solamente in questo caso, ma viene ricordato benevolmente perché «è stato sempre al fronte con i soldati, a vivere come un soldato»¹⁸⁰, ma anche da queste parole, quando Vittorio passa nei pressi della villa reale:

Qui il re vive con la sua famiglia, e qui lavora e studia, perché il re si leva presto, come voiatri in campagna, e quando non è in giro per cerimonie o al Quirinale per parlare con i Ministri, è sempre qui, a studiare, e però sa sempre tutto di quello che vede e di cui gli parlano¹⁸¹.

¹⁷⁵ Ivi, pp. 93-94.

¹⁷⁶ Ivi, p. 233.

¹⁷⁷ Ivi, pp. 288-291

¹⁷⁸ Ivi, p. 285.

¹⁷⁹ Ivi, pp. 286-287.

¹⁸⁰ Ivi, p. 287.

¹⁸¹ Ivi, p. 96.

Il secondo argomento di culto alla guerra è dato dalla presenza di martiri della guerra, considerati come grandi eroi e condottieri per la difesa della patria e del culto italiano.

Il primo che si trova nella lettura è Riccardo Grazioli Lante della Rovere, un ufficiale di marina morto il 28 ottobre 1911 a Homs, in Tripolitania. La storia di questo giovane martire, che ricevette la medaglia d'oro e a cui è dedicata la scuola di Roma di Vittorio dove è presente anche un suo busto a celebrarlo, è riportata da Lucchesi ai nuovi compagni di classe, che lo descrive come un eroe che si è sacrificato per i compagni, temprando i loro animi esausti dalle perdite dei loro amici in battaglia, dalle fatiche e dal digiuno. In particolar modo si distinse per aver salvato, nonostante fosse ferito, la batteria al completo e per aver ricondotto i soldati al sicuro. Morì infine colpito dal nemico, dopo aver guidato uno sbarco¹⁸².

Il secondo martire della guerra lo si trova alla caserma dei carabinieri: egli è il carabiniere Scapaccino, primo tra i membri del suo corpo dell'arma a ricevere la medaglia d'oro. La sua storia viene narrata dal capitano dei carabinieri Mambelli: Scapaccino affrontò da solo, nei pressi di una frontiera nel 1834, alcuni rivoltosi che gli volevano imporre un atto di infedeltà, chiedendogli di salutare la loro bandiera e di urlare «viva la Repubblica». Scapaccino morì perché non si fece corrompere, ma dimostrò lealtà e coraggio urlando «viva il re»¹⁸³.

Il terzo personaggio non è da considerarsi un vero e proprio martire, in quanto la sua morte avviene verso la fine del racconto, ma è comunque da considerarsi un uomo che è stato, secondo le parole di zio Francesco, molto rispettato e amato dalle sue truppe: si parla del Duca d'Aosta Emanuele Filiberto di Savoia, comandante della terza armata nella Prima Guerra Mondiale. Zio Francesco, che sostiene di aver combattuto ai suoi ordini, lo ricorda per le sue visite al fronte che davano coraggio ai soldati, «si viveva come in una grande famiglia, e Lui n'era il padre»¹⁸⁴. In particolar modo, lo zio ricorda con onore il momento in cui ha ricevuto una medaglia che gli venne appuntata al petto proprio dal Duca stesso¹⁸⁵. L'elogio fatto da zio Francesco al Duca riceve supporto da Giacomo che legge il testamento lasciato dal Duca che «è per tutti quelli che hanno combattuto, per tutti gl'italiani, ma soprattutto per voi della nuova generazione. Ascoltate come parla questo principe, credente, soldato, fascista»:

Sento avvicinarsi la fine, innalzo a Dio il mio pensiero riconoscente per avermi concesso nella vita infinite grazie, ma soprattutto quella di servire la Patria ed il mio Re con onore e con umiltà. Grande ventura è stata per me quella di vedere avverato il sogno giovanile della completa redenzione d'Italia e di aver potuto, mercè il valore dei miei soldati concorrere alla vittoria che ha coronato di alloro i sacrifici compiuti: muoio perciò serenamente, sicuro che un magnifico avvenire si dischiuderà per la Patria nostra sotto l'illuminata guida del Re ed il sapiente governo del Duce [...]. Il mio estremo saluto va a tutti i miei amici, collaboratori e cari compagni d'arme del Carso e del Piave [...]. Desidero che la mia tomba sia, se possibile, nel cimitero di Redipuglia, in mezzo agli Eroi della Terza Armata¹⁸⁶.

L'ultimo momento di propaganda sui martiri lo si ritrova nell'ultima marcia fatta da Vittorio a Roma: nella prima parte si fermano ad omaggiare l'obelisco che riporta i nomi dei soldati italiani caduti nella battaglia coloniale di Dogali per la conquista dell'Eritrea contro gli abissini; successivamente passano per Piazza Venezia, dove osservano il monumento a

¹⁸² Ivi, pp. 70-71.

¹⁸³ Ivi, pp. 134-135.

¹⁸⁴ Ivi, p. 314.

¹⁸⁵ Ivi, p. 313.

¹⁸⁶ Ivi, pp. 315-316. Per un ulteriore approfondimento cfr. *Testamento spirituale di S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta* in Archivio Storico Dal Molin, <http://www.archivistoricodalmolin.com/new-page-1-1>.

Vittorio Emanuele II e la tomba del Milite Ignoto, per poi concludere la marcia nel Campidoglio dove si trova l'ara dei caduti fascisti¹⁸⁷.

Per quanto concerne le battaglie, la propaganda si sofferma su una battaglia risorgimentale specifica: L'assedio alla città di Gaeta, dove si rifugiò L'ultimo re di Napoli. La spiegazione di questa battaglia a Vittorio è dovuta al fatto che il Fascismo riprende l'opera di unione statale fatta dal risorgimento perché «da quell'assedio sono passati 70 anni; ma quanto cammino ha fatto l'Italia. Ebbene l'Italia di Mussolini vuol camminare con passo ancora più spedito»¹⁸⁸. In particolar modo si esalta la figura di Garibaldi per aver fatto in modo che questa fosse «l'ultima volta che gli italiani hanno combattuto tra di loro [...] per congiungere due parti d'Italia»¹⁸⁹ e per aver «conquistato il Regno delle Due Sicilie, da Palermo a Napoli, combattendo e vincendo per l'unità d'Italia e nel nome di re Vittorio Emanuele»¹⁹⁰.

La guerra che viene citata con più frequenza nel libro è la Prima Guerra Mondiale che, come si è visto, unisce tutti gli italiani per la loro partecipazione, da cui deriva anche un senso di fratellanza. Secondo l'ideologia, riportata nel testo dalle parole di Giacomo a Vittorio, ha lo scopo di dare ordine e conquistare per poi poter aiutare le popolazioni in difficoltà. Infatti il padre spiega così:

E, volando su quell'Albania, che oggi noi aiutiamo a ordinarsi, ad avere strade, ponti, canali, io vedevo dall'alto la terra stravolta sempre dalle acque dei fiumi che l'attraversavano, come un viso continuamente trasfigurato, e capivo quanto male avevano fatto a quella terra e a quella gente quattro secoli di inerte, pesante dominazione mussulmana[...]. Ma come fui felice, oltre che per la brevità del viaggio, dei sentimenti che provai, quando dall'alto, avvicinandomi alla terra italiana [...], mi si presentò la pianura pugliese in un perfetto ordine di campi, con una lavorazione che aveva perfezioni geometriche¹⁹¹.

Il tema dell'ordine attraverso la guerra viene ripreso anche dal maestro Pico quando racconta della sua esperienza a Innsbruck:

Anche nella città straniera, qualche mese prima nostra nemica, si svegliava il senso confortatore della pace, perché noi avevamo portato con le nostre truppe l'ordine, le vettovaglie e una cordiale giustizia che i nostri nemici non s'immaginavano¹⁹².

Non mancano i riferimenti all'impresa dannunziana del volo su Vienna, elogiato nel libro per la sua impresa, considerata audace all'epoca perché l'aviazione non si era ancora sviluppata per viaggi così lunghi. Il particolar modo l'ingegner Gherardi si esprime così sulla questione:

Sette raggiunsero compatti Vienna dopo circa quattro ore di volo, si abbassarono sulla città e, come aveva voluto il Comandante, non gettarono bombe, ma manifesti per annunciare ai nemici la nostra certezza della vittoria e ammonirli a cedere [...]. Aver poi voluto volare sulla capitale nemica senza colpire alcuno, ma per affermare, con generoso orgoglio, la volontà della vittoria che venne tre mesi dopo, questo è atto unico di tutta la guerra europea, di spirito italiano, quale poteva concepirlo un poeta¹⁹³.

¹⁸⁷ Davanzati, *Il Balilla Vittorio*, pp. 278-281.

¹⁸⁸ Ivi, p. 200.

¹⁸⁹ Ivi, p. 199-200.

¹⁹⁰ Ivi, p. 199.

¹⁹¹ Ivi, pp. 83-84.

¹⁹² Ivi, p. 119.

¹⁹³ Ivi, p. 274.

Di seguito viene citata anche la “Beffa di Buccari”, riportata dalle parole dei protagonisti così:

Arrivati a Buccari, una stretta baia in fondo al golfo di Fiume che si chiama il Carnaro, d’Annunzio volle, dopo i tre siluri lanciati da dai tre Mas comandati da Ciano, gettare tre bottiglie con fiamme tricolori, che contenevano un cartello in cui era detto che i mariani italiani sapevano scovare la flotta nemica nei più lontani rifugi, e che egli si beffava della taglia ch’era stata posta per la sua cattura¹⁹⁴.

Non manca all’interno dell’opera la spiegazione riguardo i Mas, ossia la sigla che indica “motoscafi anti sommergibili”¹⁹⁵, e Ciano, ovvero il comandante dei Mas¹⁹⁶.

La questione della citazione della Guerra di Etiopia è un caso a se stante nel libro per forma e struttura: è diviso nei due capitoli extra, aggiunti a questa edizione, e il primo, che in qualche modo continua la narrazione delle vicende di Vittorio e della sua famiglia, è chiamata *Dopo sei anni: anno XIV*, mentre la seconda, denominata *L’Italia conquista l’Etiopia*, è una vera e propria cronaca dei fatti che si verificarono proprio per la questione etiopica.

Il carattere aggressivo della politica di potenza italiana maturò alla fine del 1934, con un incidente di frontiera fra l’Eritrea italiana e l’Etiopia, che diede all’Italia l’occasione per preparare l’attacco al paese africano, con il quale i conti erano rimasti in sospenso dalla battaglia di Adua del 1896, a dimostrazione che il Fascismo poteva riuscire ad ottenere ciò che tutti i governi precedenti non erano riusciti ad avere. Ma le vere motivazioni che spinsero la guerra furono la rivendicazione dei trattati di pace di Versailles, reputati ingiusti nei confronti di uno stato vincitore come l’Italia, e la necessità di avere maggiori risorse per una crescita demografica sempre più in aumento. Infine questo atto fu anche un modo per distogliere l’opinione pubblica italiana sull’accrescimento della disoccupazione¹⁹⁷.

Negli ultimi anni l’Etiopia aveva fatto degli importanti progressi, tra cui difendere la propria indipendenza rispetto agli altri stati africani.

Mussolini cercava con l’Etiopia l’occasione della rottura e chiese l’intervento della Società delle Nazioni per l’incidente di frontiera. Ma l’intento aggressivo italiano era chiaro e fu proprio l’Italia ad essere colpita da sanzioni commerciali internazionali, per altro vanificate dal fatto che la Germania si dichiarò disposta a rifornire l’Italia di tutto quello di cui avesse bisogno. In quei mesi del 1935 si misurò la difficoltà da parte della comunità internazionale di impegnarsi davvero in difesa della pace, mentre l’Italia si stava preparando alla guerra, chiamando un milione di uomini sotto le armi, e aveva già avviato la sua industria bellica che lavorava a pieno regime.

Ai primi di ottobre del 1935 l’esercito italiano attaccò il paese africano senza una dichiarazione di guerra. Ciò causò l’embargo di merci a fine bellico, chiesto da Gran Bretagna e Francia, ma la cosa ebbe poco successo perché non includeva le materie prime, ma soprattutto perché non era valida per quei stati che erano al di fuori della Società delle Nazioni, come Stati Uniti e Germania. L’Etiopia non possedeva l’artiglieria pesante, né una propria aviazione, mentre l’Italia usò la propria per bombardamenti massicci, che dal gennaio 1936 furono incrementati anche con l’utilizzo di gas letali. Tale guerra fu anche la più grande tra quelle coloniali per quanto riguarda il dispiegamento di mezzi, e dal punto di vista militare fu un netto successo, poiché in soli sette mesi il paese africano fu sconfitto.

¹⁹⁴ Ivi, p. 276.

¹⁹⁵ Ivi, p. 275.

¹⁹⁶ Ivi, p. 276.

¹⁹⁷ Sabbatucci-Vidotto, *Storia contemporanea*, p. 151.

Alla fine del conflitto, L'Etiopia, insieme alla Somalia e all'Eritrea, andò a formare "l'Africa Orientale Italiana". Nel maggio del 1936 Mussolini poté proclamare la rinascita dell'impero "sui colli fatali di Roma", e il re Vittorio Emanuele III poté fregiarsi del titolo imperiale¹⁹⁸.

Nel primo capitolo extra la famiglia si trova nel risorto Agro Pontino, e zio Francesco vuole unirsi ai volontari, provenienti da tutta Italia, che dovranno raggiungere i combattenti in Africa Orientale¹⁹⁹.

Tutta la famiglia è preoccupata per Luigi e Francesco, che si trovano in Africa a combattere, ma sono fiduciosi per i «propositi di volontà coraggiosa e di orgogliosa resistenza del fiero messaggio del duce. È il messaggio di una grande ora della storia d'Italia»²⁰⁰. A differenza degli altri capitoli, qui viene riportato per intero il discorso del 28 ottobre 1935 di Mussolini, in cui si evidenzia la lotta del Fascismo contro gli oppositori²⁰¹:

Tredici anni di regime non sono passati invano. Il mondo degli egoismi plutocratici e conservatori è costretto a prenderne atto. Coloro che si accingono a consumare ai nostri danni la più esosa delle ingiustizie si accorgeranno che il popolo italiano è capace di eroismi pari a quelli dei suoi soldati che hanno rivendicato la gloria di Adua e portato la civiltà in un lembo di terra africana [...]. Noi salutiamo con stile guerriero, a bandiere spiegate con tutto l'impeto della nostra fede, con tutta la nostra volontà oramai temprata da innumerevoli durissime prove²⁰².

Il consenso e la devozione verso Mussolini anche per questa impresa è vista così dalla madre Anna, che si esprime con queste parole:

Abbiamo Dio per noi. L'Italia s'è mossa per ordine del Duce, con i suoi figli, col suo danaro, con i suoi mezzi, senza altro domandare che fare da sé. Mettersi contro l'Italia è un'ingiustizia. È sarà pagata. Questo io capisco e non voglio sapere altro²⁰³.

Successivamente l'autore evidenzia come Vittorio, ora sedicenne, si senta umiliato per non poter ancora fare il soldato, e invidia un amico che gli scrive in una lettera la propria felicità per essere in Africa a combattere: «Finalmente sono rivato a quello che desideravo: combattere per la Patria Fascista. Qui si sta bene e non manca nulla. Ci vuole coraggio e non aver paura di niente»²⁰⁴.

A queste parole vanno aggiunte quelle di propaganda di zio Francesco:

Sciagurati quelli della sua età che a quest'ora dormono stanchi d'una notte stupida e non conosceranno mai la gioia del desiderio puro di questo contadino in camicia nera, che è soddisfatto del suo rancio, della sua tenda, del suo moschetto, ed è felice di stare col suo coraggio²⁰⁵.

Per quanto concerne il secondo capitolo extra, la narrazione è a se stante perché è un resoconto delle cronache storiche dell'epoca sulla guerra etiopica. Si può vedere in questo capitolo come vengano esaltate le truppe italiane per il loro coraggio e tenacia nel combattere,

¹⁹⁸ Banti, *L'età contemporanea*, pp. 190-192. Per un confronto cfr. Sabbatucci-Vidotto, *Storia contemporanea*, pp. 151-154, e cfr. Viola, *Il Novecento*, pp. 133-139.

¹⁹⁹ Davanzati, *Il Balilla Vittorio*, p. 333.

²⁰⁰ Ivi, p. 334.

²⁰¹ Benito Mussolini, Messaggio per il XIII annuale della Marcia su Roma, 28 ottobre 1935.

<http://www.adamoli.org/benito-mussolini/pag0590-.htm>.

²⁰² Ivi, p. 336.

²⁰³ Ivi, p. 337.

²⁰⁴ Ivi, p. 338.

²⁰⁵ *Ibidem*.

e come la vittoria giungesse in breve tempo grazie alle armi all'avanguardia superiori a quelle etiopi²⁰⁶.

Va inoltre analizzato come il libro metta in cattiva luce l'imperatore d'Etiopia, con cui l'Italia aveva stipulato un legame d'amicizia della quale però il sovrano mancò da ogni impegno. Così viene infatti descritto il movente per la guerra:

Incidenti sanguinosi ne furono il risultato. Aggressioni ai nostri Consolati etiopici di Gondar, di Harrar, di Dessiè, proditori attacchi a nostri posti avanzati, assassini, razzie, azioni brigantesche continuarono per anni e anni e culminarono nel grande scontro di Ual Ual del dicembre 1934 [...]. Ma l'Italia di oggi non è un paese che tolleri qualsiasi sopruso, qualsiasi defezione di fronte agli impegni presi²⁰⁷.

La riuscita della guerra a vantaggio dell'Italia, secondo la propaganda, è avvenuta grazie a queste parole:

Il prodigio è stato possibile perché vibrava in ogni combattente il palpito dell'Italia Fascista; perché ogni combattente sentiva l'orgoglio di essere italiano ed era conscio della gravità dell'impresa nella quale la Patria era impegnata; perché trovava in questi suoi sentimenti la forza per affrontare ogni fatica e superare ogni ostacolo, ritraendo sollievo e riposo nel pensiero volto all'Italia immortale, al suo Re e al Suo Duce²⁰⁸.

Il capitolo si conclude con il discorso di Mussolini del 5 maggio per festeggiare la vittoria in Etiopia²⁰⁹.

²⁰⁶ Ivi, pp. 343-363.

²⁰⁷ Ivi, p. 343.

²⁰⁸ Ivi, p. 360.

²⁰⁹ Ivi, p. 363. Per il discorso integrale cfr. Mussolini, *Discorsi Scritti e Articoli*. <http://www.adamoli.org/benito-mussolini/pag0608-02.htm>.

Il Culto del Leader

Per il regime era fondamentale controllare, ma soprattutto creare un punto di riferimento che potesse tenere sempre distratti i cittadini da tutto il resto. Fu questo il motivo per cui si esaltò la figura di Mussolini, il Duce d'Italia e degli italiani: egli doveva essere il modello perfetto di italiano da seguire, perchè incarnava nella sua figura il Fascismo stesso e la patria.

Di conseguenza il carisma di Mussolini venne istituzionalizzato e rafforzato per poter essere un incontro tra l'ideologia e le masse²¹⁰. Ciò si realizzò in quanto gli vennero attribuite qualità straordinarie, e ci furono persone che lo circondarono e lo sostennero con ammirazione, entusiasmo, fiducia e manifestazioni di devozione.

Il culto del leader trova la sua massima espressione nelle adunate di massa, in cui Mussolini veniva osannato e a cui rivolgeva discorsi che venivano trasmessi anche via radio per tutta la nazione. La sua figura compariva ovunque, dalle foto nelle scuole ai libri e giornali, senza dimenticare lo sviluppo cinematografico²¹¹.

È da specificare però che il culto di Mussolini non si limitò all'Italia: egli venne visto come una nuova forma di dittatore, e ci furono in Europa diversi leader che si ispirarono a lui²¹². Prima fra tutte va citata la propaganda data dalle parole del dottor Vainardi, che compie una sorta di riassunto della grandezza di Mussolini e di un "manuale del perfetto fascista" con queste parole:

Guarda Mussolini. È nato povero, ha avuto vita dura anche da fanciullo, ha studiato, e s'è dovuto guadagnare il pane lavorando come muratore in terra straniera; è stato col popolo, ha combattuto in guerra e nelle piazze, e così è arrivato al comando della Nazione. Credi tu che oggi non abbia pene e sofferenze come ne ha avute in passato? Egli le ha e le avrà, poiché pensa sempre alla sorte di tutto il popolo italiano, educarlo, guidarlo, provvedere al bene di esso in mezzo a difficoltà grandi, significa prendere per sé pene e sofferenze di tutti; significa essere indifferente alla propria vita materiale ed egoista. Come credi che abbia tanta forza? L'ha avuta sin da quando, giovane, s'è accontentato di un po' di pane e di stendersi sotto un ponte, e questo gli bastava per pensare, anche allora, all'avvenire del popolo italiano, e a quello che gli toccava di fare per guidarlo un giorno²¹³.

A questa prima premessa va collegata una seconda premessa, data dal maestro Pico quando spiega che il 23 marzo 1919 Mussolini fondò i Fasci di Combattimento. Il maestro spiega così alla classe:

La forza di Mussolini, il Fascismo, che nel marzo del '19 era il nome di una piccola riunione e oggi è il nome del Regime di tutti gli italiani, si è fatta così grande in poco tempo, perché Mussolini sa comandare le cose che tutti sentono essere il bene di tutti, di oggi e domani. Il potere di Mussolini, fondatore e Duce del Fascismo, è potere fatto di volontà, di disciplina e di obbedienza²¹⁴.

Dopo queste premesse, il primo punto che si nota sulla propaganda di Mussolini è la felicità di Vittorio nel poterlo vedere: proprio nelle prime pagine del racconto il giovane balilla chiede alla madre se a Roma riuscirà a vederlo. La risposta, in chiave propagandistica che esalta la sua onniscienza, non si fa attendere:

²¹⁰ Guerri, *Fascisti*, p. 183.

²¹¹ Banti, *L'età contemporanea*, pp. 194-195. Per un ulteriore approfondimento cfr. Sabbatucci-Vidotto, *Storia contemporanea*, pp. 140-141.

²¹² Gentile, *Fascismo*, p. 113.

²¹³ Davanzati, *Il Balilla Vittorio*, p. 162.

²¹⁴ Ivi, p. 181.

Lo vedrai certamente, se lo meriterai. Mussolini ha davanti agli occhi tutti i ragazzi e sa ogni cosa di loro, e li fa premiare solo quando sono buoni e forti²¹⁵.

Successivamente Vittorio ha l'occasione di vedere il Duce per la prima volta, proprio verso la fine della sua prima marcia a Roma. Le parole con cui l'autore del libro rappresenta il leader del Fascismo sono molti forti e danno un senso di fierezza, infallibilità, di coraggio, ma anche di amore paterno verso le truppe:

È Mussolini a cavallo, con la sua faccia forte, gli occhi rotondi d'aquila, il bianco pennacchio nero sul fez nero. Quando guarda per indagare e per giudicare, il suo viso sembra di pietra e il suo sguardo sembra di pietra e il suo sguardo arriva lontano, fino alle ultime file. Quando le schiere passano innanzi a Lui e salutano, ed Egli è sodisfatto, il viso s'illumina e lo sguardo sorride per conforto di tutti. Quando i battaglioni si ammassano e levano in alto il pugnale gridando: "a noi!" Egli guarda severo come per dire: "ricordate che questo grido vi impegna a seguirmi dovunque io debba condurvi, in pace o in guerra" [...]. La sua voce arriva chiara e forte e le parole sono di quelle che si portano nell'anima e si ricordano per tutta la vita. Quando volge il cavallo e si allontana col seguito, ciascuno sente che sarà accompagnato da Lui, dal suo sguardo, per sempre²¹⁶.

Dopo questa adunata, Vittorio scrive una lettera ad un amico di Castelgiorgio per raccontargli questa esperienza, che lo ha molto emozionato e reso fiero:

Il Duce è arrivato a cavallo, con altri generali tutti a cavallo, ma io ho guardato Lui, anche perché speravo che si fermasse vicino a noi. Invece è passato e poi abbiamo dovuto aspettare, prima che venisse il nostro turno di muoverci per sfilare innanzi a Lui, e quando siamo arrivati là dove era fermo con gli altri generali, poco ho potuto guardarlo per non perdere il ritmo della seconda marcia²¹⁷.

Vittorio ha una seconda occasione di vedere il Mussolini in un'altra parata. Anche in questo caso c'è una descrizione del Duce:

Il Duce, in uniforme, a piedi, si ferma, saluta, saluta ancora e sorride, poi passa in rivista i reparti, e gli è accanto il giovane generale. Quando compare sulla tribuna, il grido si ripete, ed Egli si volge indietro verso le Piccole Italiane²¹⁸.

Questa volta Vittorio riesce a vedere bene Mussolini perché passa proprio sotto la sua tribuna, e il Duce «guarda con gli occhi fermi che pare accompagnino»²¹⁹.

Anche in questo caso Vittorio scrive una lettera all'amico a Castelgiorgio, dicendogli che Mussolini «questa volta mi è passato vicino, a piedi, e mi è parso quasi che potesse parlarmi, perché nel vederci con i moschetti ha allentato il passo»²²⁰. In particolare Vittorio gli racconta di un episodio che lo ha colpito molto: durante i preparativi per le esibizioni della corsa ad ostacoli ha cominciato a piovere e «la gente stava per andare via quando il Duce è sceso dalla tribuna all'arena e s'è messo a camminare sotto l'acqua, per dar l'esempio. Nessuno più si è mosso, e la corsa si è fatta»²²¹.

L'ultimo tema di propaganda che celebra Mussolini per il suo impegno verso la gioventù è data dalla festività denominata "la Befana di Mussolini": creata nel 1928, aveva lo scopo di

²¹⁵ Ivi, p. 19.

²¹⁶ Ivi, pp. 90-92.

²¹⁷ Ivi, p. 92.

²¹⁸ Ivi, p. 233.

²¹⁹ Ivi, p. 234.

²²⁰ Ivi, p. 235.

²²¹ *Ibidem*.

donare alle famiglie più povere o con tanti figli dei doni e del cibo, come se Mussolini rappresentasse il padre di tutti gli italiani²²². In questo caso non compare Mussolini a dare i doni perché era a consegnarli in altre sedi, ma il Segretario dell'Urbe, che sostiene di averlo accompagnato, spiega così:

Il Duce ha visitato quattro befane dei quartieri più folti di ragazzi poveri [...]. Ed è stata una gran festa, e il Duce ha sorriso sempre ai piccoli che Egli ama soprattutto, perché con questi piccoli, confortati, aiutati, educati al Fascismo, è sicuro per l'avvenire d'Italia²²³.

Un secondo elemento di culto al leader viene dato dal suo compito, ossia di portare ordine e unione, da cui viene ricambiato con la completa fedeltà e dedizione.

In tutto il libro i personaggi compiono o hanno compiuto delle azioni «come ci ha detto il Duce»²²⁴, come quando lo zio Francesco parla con il contadino in campagna, o «per volontà del Duce»²²⁵, come nel caso della modernizzazione di Rodi descritta da Francesco.

A ciò va aggiunta la propaganda delle parole da Mussolini, come se fosse un educatore: egli insegna che «il comando è fatto di forza e saggezza»²²⁶, ha detto che «la Calabria è paese di gente sana e fedele»²²⁷ e «C'è voluto Mussolini per sapere che a Roma c'è il mare, e fare di Ostia un quartiere della Capitale»²²⁸. In particolar modo un elogio della bontà di Mussolini arriva dallo zio Francesco che spiega come il loro leader non si sia mai dimenticato dei piccoli centri di campagna: infatti, grazie a questa sorta di attenzione “paterna” da parte del Duce, a Castelgiorgio hanno potuto comprare una macchina di servizio per il medico del paese²²⁹.

Inoltre Mussolini viene visto come colui che ha ristabilito l'ordine in Italia, iniziato con la Marcia su Roma, che l'autore descrive così attraverso le parole del maestro Pico:

E quando è avvenuto che nella grande guerra da tutte le regioni si è andati alla frontiera, e nella Marcia su Roma, concepita a Milano, decisa a Napoli, diretta da Perugia, si sono incontrati tutti i reduci, l'Italia si è trovata intera e si è battuta, senza distinzioni, con tutti i suoi figli²³⁰.

Il discorso della Marcia su Roma, visto come evento di unione statale, viene ripreso anche nella prima marcia fatta da Vittorio a Orvieto, in cui gli viene spiegato che prima dell'avvento del Fascismo l'Italia era in guerra con se stessa:

Perché un tempo, e per troppo tempo, queste torri e campanili erano di una Italia divisa, gelosa; e liti e anche guerre si perpetuavano fra città e città; ebbene oggi, proprio voi, che avete, dovunque vi riunite, in Lombardia come in Sicilia, in Umbria come in Abruzzo, la stessa divisa, la stessa disciplina, e cantate gli stessi canti, potete dire a questi monumenti di un passato glorioso che, dopo la Vittoria e la Marcia su Roma, l'Italia è tutta unita²³¹.

²²² Guerri, *Fascisti*, p. 183.

²²³ Davanzati, *Il Balilla Vittorio*, pp. 153-154.

²²⁴ Ivi, p. 44.

²²⁵ Ivi, p. 324.

²²⁶ Ivi, p. 280.

²²⁷ Ivi, p. 229.

²²⁸ Ivi, p. 169.

²²⁹ Ivi, p. 87.

²³⁰ Ivi, p. 179.

²³¹ Ivi, p. 34.

L'unione statale, che è avvenuta grazie all'operato di Mussolini, non si è limitata a questo, ma egli ha continuato a lavorare per rafforzare i legami di fratellanza tra gli italiani. Il primo esempio viene dato dallo zio Francesco, quando spiega il "regalo di natale" di Mussolini:

Una parte di questo dono è di Mussolini che sa fare, ogni anno, bei doni agli italiani, e questo di aver tolto la barriera daziaria fra comune e comune è certo uno dei più belli [...]. Ecco un'altra libertà che ci ha dato Mussolini, la libertà di commerciare e di far arrivare al più presto i prodotti della terra e del lavoro a chi ne ha bisogno, e unire meglio le città con le campagne e le campagne con le città»²³².

Un altro elemento di unione dell'Italia è dato dall'operato del Duce per far sì che il Fascismo riuscisse a trovare un accordo con la Chiesa grazie ai Patti Lateranensi, rendendo ufficialmente Roma fulcro dell'unione degli italiani e capitale dell'Italia. Il tutto viene spiegato dal maestro Pico agli alunni così, mettendo allo stesso piano, se non al di sopra, il Duce e il suo operato con personaggi storici:

Cavour, nel 1861, quando c'era ancora da combattere l'unità d'Italia, volle che da Torino si proclamasse Roma capitale e Roma era ancora negata all'Italia [...]. E un grandissimo lombardo, Alessandro Manzoni, italiano e cattolico, volle compiere l'atto politico significativo della sua vita, recandosi a Torino a votare per Roma capitale. Ebbene l'opera di Cavour e Manzoni è stata definitivamente compiuta da Mussolini, che vuole Roma grande capitale e a Roma capitale ha fatto la pace col Papato²³³.

L'ultimo elemento che esalta l'operato di Mussolini è la Bonifica Pontina, a cui viene dedicato un intero capitolo. Qui ritroviamo, oltre che un canale in onore a Mussolini, denominato proprio "Il Canale Mussolini"²³⁴, il più grande canale della Bonifica per esaltare il più grande uomo d'Italia, la propaganda di riappacificazione dell'Italia e la onniscienza di Mussolini, che conosce tutti i problemi del paese. Le prime parole di propaganda sono riportate dall'ingegner Riboldi:

La bonifica fascista è uno dei maggiori compiti, forse il più importante, di quella mobilitazione di pace, che Mussolini ha saputo ordinare a tutti gli italiani, con lo stesso spirito dell'intervento, della trincea e della Vittoria²³⁵.

A queste parole si aggiungono quelle del dottor Vainardi, che esalta così il leader fascista:

Dovunque la terra è misera e malanno per gli uomini, si lavora per volontà di Mussolini, che ogni mese sa quanto si è fatto, quanto si è speso, perché l'Italia sia capace di dare posto ai suoi figli, che sono e debbono essere molti²³⁶.

L'ultimo elemento di propaganda di questo capitolo è la figura dell'ingegner Riboldi: egli è presentato come il capo dei lavori di bonifica, ma è la rappresentazione di Mussolini stesso, in quanto incarna i valori del leader fascista quali tenacia al comando, risolutezza, onniscienza, ma anche la forza del grande lavoratore e è dedito alla patria con opere maestose per l'avvenire. Viene presentato così:

²³² Ivi, p. 126.

²³³ Ivi, pp. 179-180.

²³⁴ Ivi, p. 265.

²³⁵ Ivi, p. 268.

²³⁶ *Ibidem*.

Anche lui in stivaloni e giacca alla cacciatora, stava lassù come un comandante. Quando s'affacciò oltre la tettoia e indicò la piana sottostante fino al mare lontano e parlò a voce alta, perché udissero anche i ragazzi, si sentì veramente che tutta quella terra era sotto il suo comando²³⁷.

Di seguito a questa descrizione, il capo ingegnere spiega come «questa cava di pietra l'ho messa in attività io e mi serve per dare un letto solido e compatto alle strade, che cammineranno per centinaia di chilometri»²³⁸.

Un altro elemento che certifica il suo ruolo di leader è il fatto che «dove l'ingegnere Rimboldi si arresta, c'è lavoro intenso, che si mostra al capo, il quale ovunque controlla e consiglia»²³⁹.

Infine si sofferma sul proprio ruolo di fare del bene per la patria, mostrando come, riferendosi ai primi edifici fatti per gli operai, «domani, a opera compiuta, tutto questo resterà, dovrà restare, se vogliamo che i contadini, chiamati da altre regioni ad affrontare la terra, abbiano garantite condizioni di vita. Questa regola, questo ordine, questa igiene, questa intensità di lavoro, resteranno»²⁴⁰.

Il culto del leader viene infine rinforzato nell'ultimo capitolo con le seguenti parole, a dimostrazione del successo dell'operato del Duce:

Ma Benito Mussolini, compiuta la marcia su Roma, rifece dell'Italia il volto e lo spirito, interprete supremo di coloro che avevano vinto la più grande guerra combattuta nel mondo, non volle che i sacrifici immani venissero travolti da un'ondata pervertitrice, che tentava di trascinare ignominiosamente nel fango lo splendore della Vittoria [...]. L'Italia dopo l'avvento del Regime Fascista si era risanata; il popolo era cresciuto lietamente, serenamente. I confini della penisola diventavano sempre più angusti. L'Italia dei 35 milioni di abitanti è oggi l'Italia che ha superato i 42 milioni. Coloro con i quali e per i quali avevamo vinto la guerra, al tavolo delle trattative di pace si dimostrarono avari, indifferenti ai bisogni dell'Italia nuova [...]. Il grande bottino coloniale fu diviso avidamente fra coloro che nei consessi della pace presero subito il sopravvento. L'Italia uscì non solo delusa, ma mortificata. Mussolini, rifatta organicamente la struttura della nazione, mutati uomini spiriti volontà, attese invano che iniziative di giustizia sorgessero da parte degli altri Stati. Quando la speranza apparve definitivamente vana, in silenzio preparò tenacemente il nuovo evento vittorioso²⁴¹.

²³⁷ Ivi, p. 263.

²³⁸ *Ibidem*.

²³⁹ Ivi, p. 264.

²⁴⁰ Ivi, p. 265.

²⁴¹ Ivi, p. 342.

Bibliografia

Banti Alberto Mario, *L'età contemporanea: dalla Grande Guerra a oggi*, Roma-Bari 2010.

Davanzati Roberto Forges, *Il Balilla Vittorio*, libreria dello stato, Roma 1937.

Dizionario biografico degli italiani, Roma 1960ss.

Galfrè Monica, *Il Regime degli Editori. Libri, Scuola e Fascismo*, Roma-Bari 2005.

Galfrè Monica, *Tutti a scuola! L'istruzione nell'Italia del Novecento*, Roma, 2017.

Gentile Emilio, *Fascismo. Storia e Interpretazione*, Roma-Bari 2018.

Guerri Giordano Bruno, *Fascisti. Gli italiani di Mussolini. Il Regime degli italiani*, Milano 2017.

Isnenghi Mario, *Storia d'Italia. I fatti e le Percezioni dal Risorgimento alla Società dello Spettacolo*, Roma-Bari 2019.

Juhász Balázs, *La concezione storica del fascismo ne "il Balilla Vittorio" di Roberto Forges Davanzati*, Università ELTE, Budapest, 2009.

Pombeni Paolo, *Storia dei partiti italiani*, Bologna 2016.

Sabbatucci Giovanni-Vidotto Vittorio, *Storia Contemporanea-Il Novecento*, Roma-Bari 2007.

Scuola Elementare "Lorenzo il Magnifico", Circolo Didattico di Cambi Bisenzio-classe 5° C, *Il Vecchio Libro. La Scuola del Ventennio Fascista: Balilla e Piccole Italiane, Soldati e Massaie*, Coord. Ivano Tognarini, Firenze 2002.

Viola Paolo, *Storia Moderna e Contemporanea: Il Novecento*, Torino 2000, vol. IV.

Fonti Documentali

Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, *INTER SANCTAM SEDEM ET ITALIAE REGNUM CONVENTIONES*, 11 febbraio 1929, firmato da Pietro Cardinale Gasparri e Benito Mussolini.

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia numero 250, *Regio Decreto numero 2185*, 1° ottobre 1923, pag. 6505-6507.

Benito Mussolini, *I valori dello spirito*, discorso di del 5 settembre 1935, anno XIII dell'era Fascista.

Pio XI, Lettera Enciclica *Divini Illius Magistri- Sulla Educazione Cristiana della Gioventù*, 31 dicembre 1929.

Testamento spirituale di S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta, Torino, 4 luglio 1931.

Sitografia

Archivio Storico *Dal Molin*

<http://www.archivistoricodalmolin.com/new-page-1-1>

Camera dei deputati - Portale storico

www.storia.camera.it/governi/i-governo-mussolini/Ministero%20della%20pubblica%20istruzione

Benito Mussolini - Discorsi Scritti e Articoli

<http://www.adamoli.org/benito-mussolini/index.htm>

La Santa Sede

<http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it.html>

Senato della Repubblica

<https://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/e38f2b0082a26247c125711400382e85/3a49c995f0b30a3d4125646f005bce4b?OpenDocument>

Anna Solati, La Scuola Elementare dal Concilio di Trento al Balilla Vittorio

<https://www.sanmartinoba.it/ScuolaItaliana.htm>

La Voce

<https://www.lavoce.it/la-riconciliazione-nel-nome-di-francesco/>